

STUDIO TEOLOGICO ACCADEMICO DI BRESSANONE

Istituto Superiore di Scienze Religiose

Sezione di Bolzano

*L'INFLUENZA DEL CATTOLICESIMO NELLA
MITOPOIESI DI J.R.R. TOLKIEN*

TESI PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI
BACCALAUREATO IN SCIENZE RELIGIOSE

Candidato
Daniele Chinaglia

Relatore
prof. Paul Renner

Anno Accademico 2024 / 2025

*Dedico questo viaggio alla scoperta di uno dei molti spunti riflessivi
che le opere del professor J.R.R. Tolkien aprono ancora oggi a tutte
quelle persone, amici, parenti, che hanno creduto in me.*

INTRODUZIONE	9
CAPITOLO I – J.R.R. TOLKIEN, VITA ED OPERE	11
1.1 – INFANZIA E FORMAZIONE	12
1.2 – LA GRANDE GUERRA E LE SUE CONSEGUENZE	12
1.3 – LA CARRIERA LETTERARIA	13
1.3.1 – <i>Lo Hobbit</i>	15
1.3.2 – <i>Il Signore degli Anelli</i>	17
1.3.3 – <i>Il Silmarillion</i>	20
1.4 – EREDITÀ E IMPATTO CULTURALE	23
CAPITOLO II – VALORI E VIRTÙ	25
2.1 – IL CORAGGIO	25
2.1.1 – Fingolfin	26
2.1.2 – Theoden	27
2.2 – L'ALTRUISMO	28
2.2.1 – Beren	29
2.2.2 – Frodo	30
2.3 – LA LEALTÀ	31
2.3.1 – Samwise Gamgee	31
2.3.2 – Faramir	32
2.3.3 – Gimli e Legolas	33
2.4 – LA SAGGEZZA	34
2.4.1 – Elrond	35
2.4.2 – Gandalf	35
2.4.3 – Saruman	36
2.4.4 – Finarfin	38

2.5 – L'UMILTÀ	39
2.5.1 – Fëanor	40
2.5.2 – Finrod	40
2.5.3 – Tar-Palantir	41
2.5.4 – Ar-Pharazon	42
2.6 – LA SPERANZA	43

CAPITOLO III – IL *LEGENDARIUM* DI TOLKIEN E LA SACRA SCRITTURA **45**

3.1 – VALINOR, IL REAME BEATO	45
3.1.1 – Valinor e l'Eden	45
3.1.2 – Luce e Speranza	47
3.2 – I VALAR, ANGELI O DÈI?	48
3.2.1 – L'origine degli Ainur	49
3.2.2 – La Creazione di Eä e di Arda	50
3.2.3 – L'origine dei Valar	52
3.3 – LA CADUTA DI NUMENOR	53
3.3.1 – Sintesi dell' <i>Akallabêth</i>	54
3.3.2 – Il Diluvio Universale	55
3.3.3 – Numenor e Atlantide	56
3.3.4 – La salvezza dei Giusti	57
3.4 – LE TRE CADUTE DI FINGOLFIN	58
3.4.1 – Le tre cadute	58
3.4.2 – Il trionfo morale	59
3.5 – LA LOTTA TRA BENE E MALE	60
3.5.1 – L'origine del Male	60
3.5.2 – La tentazione del potere	61
3.5.2 – Luce e Grazia	62

3.6 – EUCATASTROFE E APOCALISSE	62
3.6.1 – Speranza nell'oscurità	63
3.6.2 – La fine è un nuovo inizio	63
3.6.3 – La luce vince le tenebre	64
CONCLUSIONE	65
BIBLIOGRAFIA	67
SITOGRAFIA	69
DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ	71

INTRODUZIONE

La produzione letteraria di J.R.R. Tolkien, in particolare il *corpus* che comprende *Il Signore degli Anelli*, *Lo Hobbit* e *Il Silmarillion*, rappresenta una delle opere narrative più influenti del XX secolo. Attraverso la creazione di un universo narrativo ricco di linguaggi, culture e storie, Tolkien ha non solo ideato il genere fantasy, ma ha anche offerto una riflessione profonda sui grandi temi esistenziali e morali.

Lungi dall'essere semplici opere di intrattenimento, i testi di Tolkien sono permeati da un'intensa dimensione spirituale, radicata nella sua formazione cattolica e nelle esperienze personali che hanno segnato la sua vita. La sua fede non si manifesta attraverso allegorie dirette, come accade in altre opere della letteratura inglese,¹ ma attraverso una mitopoiesi in cui i temi cristiani emergono in modo sottile ma potente: il sacrificio, la redenzione, la lotta tra bene e male e la speranza che resiste anche nelle situazioni più disperate.

La presente ricerca si propone di indagare attraverso un metodo compilativo documentale l'influenza del cattolicesimo nella mitopoiesi tolkieniana, analizzando come la sua fede abbia plasmato i valori e le virtù dei personaggi, nonché i temi centrali di tutto il suo *legendarium*, adottando al contempo un approccio interdisciplinare combinante l'analisi letteraria e la riflessione teologica.

Lo studio sarà articolato in tre capitoli: il primo offrirà una panoramica sulla vita e sulle opere di Tolkien, evidenziando i legami tra la sua biografia e la sua produzione letteraria; il secondo esplorerà i valori e le virtù incarnati dai personaggi principali, con un focus particolare su concetti come il coraggio, l'altruismo e la saggezza; infine, il terzo capitolo metterà

¹ Si citano come esempio *Le Cronache di Narnia* di C.S. Lewis.

in luce i parallelismi tra il *legendarium* e la Sacra Scrittura, sottolineando il rapporto tra mitologia e teologia nella visione di Tolkien.

Attraverso questa analisi, si intende dimostrare come il cattolicesimo non sia solo una componente del background culturale di Tolkien, ma un elemento centrale nella costruzione di una mitologia universale capace di parlare a lettori di ogni tempo e luogo. La sua opera, infatti, non è solo una testimonianza del potere della narrazione, ma anche un invito alla riflessione sul significato ultimo del bene, della speranza e del sacrificio nella condizione umana.

CAPITOLO I – J.R.R. TOLKIEN, VITA ED OPERE

John Ronald Reuel Tolkien, meglio conosciuto come J.R.R. Tolkien, è stato uno scrittore, filologo, glottoteta e linguista britannico. È conosciuto principalmente per essere l'autore de *Il Signore degli Anelli*, *Lo Hobbit* e *Il Silmarillion*. Tolkien era un importante studioso della lingua inglese antica e un filologo interessato alla lingua e alla poesia del Medioevo, in particolare quella dell'Inghilterra anglosassone e del Nord Europa.²

La sua conoscenza professionale di opere come *Beowulf*, e altre tipiche delle mitologie norrena e finnica, ha contribuito a plasmare il suo mondo immaginario di Arda.³ La sua opera più nota, *Il Signore degli Anelli*, insieme a *Lo Hobbit* e al più complesso *Il Silmarillion*, ha definito i parametri del genere fantasy e ha influenzato profondamente la cultura popolare, dal cinema ai giochi di ruolo, fino ai videogiochi. Tolkien ha infatti creato il genere letterario del fantasy per come lo si intende oggi.

La sua vita e la sua formazione offrono uno spunto di riflessione altrettanto interessante, intrecciando il suo percorso accademico con il suo mondo immaginativo, mostrando come sia giunto ad essere universalmente riconosciuto come uno dei più influenti autori del XX secolo.⁴

² H. CARPENTER, *J.R.R. Tolkien. La biografia*, traduzione di F. MALAGÒ – ET ALII, Lindau, Milano 2024, pp 202-207.

³ *Ibid.*; *Ivi*, pp 251-255.

⁴ *Ivi*, pp 388-389; J. PEARCE, *Tolkien, l'uomo e il mito*, traduzione a cura di G. CANZONIERI – ET ALII, Marietti, Milano 2010, pp 20-21.

1.1 – INFANZIA E FORMAZIONE

J.R.R. Tolkien nacque il 3 gennaio 1892 a Bloemfontein, nella Colonia dell'Orange Free State, figlio di Arthur Reuel Tolkien, un banchiere britannico, e Mabel Suffield. Si trasferì in Inghilterra con la madre e il fratello minore Hilary dopo la morte del padre nel 1896; una perdita che segnò l'inizio di una serie di tragici eventi: nel 1904, Mabel morì di diabete, lasciando Tolkien e il fratello orfani. Questo periodo doloroso fu cruciale nella sua formazione, in quanto il suo attaccamento alla madre, che aveva convertito la famiglia al cattolicesimo, influenzò profondamente la sua fede religiosa, che sarebbe rimasta centrale per tutta la sua vita.⁵

Tolkien frequentò la King Edward's School di Birmingham e successivamente il Pembroke College a Oxford, dove studiò lingue e letteratura. La sua passione per le lingue antiche, in particolare il gallese, l'anglosassone e le lingue germaniche, si sviluppò presto e sarebbe diventata una componente fondamentale della sua opera letteraria. Durante il suo periodo universitario, Tolkien si distinse per la sua abilità filologica, che lo portò ad approfondire la mitologia norrena e a creare le sue prime lingue artificiali, come il Quenya e il Sindarin, che più tardi divennero elementi centrali nel suo *legendarium*.⁶

1.2 – LA GRANDE GUERRA E LE SUE CONSEGUENZE

La vita di Tolkien cambiò drammaticamente con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Arruolato come sottotenente nei Lancashire

⁵ J.R.R. TOLKIEN, *Il Signore degli Anelli*, a cura di Q. PRINCIPE, traduzione di V. ALLIATA, Bompiani, Milano 2002³³, pp 20-21; J. PEARCE, *op. cit.*, pp 28-29.

⁶ E.J. KLOCZKO, *Lingue elfiche*, traduzione di R. CAMPI, Tre Editori, Roma 2004, pp 161-166.

Fusiliers, combatté nella sanguinosa Battaglia della Somme.⁷ Durante questo periodo, vide molti dei suoi amici più cari morire in battaglia, un'esperienza che lasciò un'impronta indelebile sulla sua vita e sulle sue opere. L'orrore e la devastazione della guerra trovano riflesso nei temi della sua narrativa, dove le forze del male vengono spesso raffigurate come potenti e distruttive, ma alla fine incapaci di prevalere contro la resistenza e la speranza.⁸

Dopo la guerra, Tolkien tornò a Oxford e continuò i suoi studi accademici. Insegnò all'Università di Leeds e successivamente a Oxford, dove divenne professore di anglosassone presso il Pembroke College dal 1925 al 1945 e poi di lingua e letteratura inglese dal 1945 al 1959. Durante questo periodo, pubblicò numerosi saggi accademici di grande importanza, tra cui il famoso *Beowulf: The Monsters and the Critics* (1936), che rivoluzionò l'approccio critico al poema epico anglosassone *Beowulf*.⁹

1.3 – LA CARRIERA LETTERARIA

Tolkien iniziò a scrivere *Lo Hobbit* negli anni '30 come una favola per i suoi figli, ma il romanzo, pubblicato nel 1937, riscosse un successo tale da spingere l'editore a richiedere un seguito. Il risultato fu *Il Signore degli Anelli*, un'opera epica di grande complessità che il professore scrisse tra il 1937 e il 1949, pubblicata in tre volumi tra il 1954 e il 1955¹⁰. Questo romanzo segnò la nascita di un nuovo tipo di narrazione fantastica, non solo

⁷ J. PEARCE, *op. cit.*, 49.

⁸ H. CARPENTER, *op. cit.*, pp 131-138; J. PEARCE, *op. cit.*, 50.

⁹ H. CARPENTER, *op. cit.*, pp 212-214; S. ROSATI, *Tolkien, John Ronald Reuel*, in *Enciclopedia Italiana* (IV app., 1981), a cura di FONDAZIONE DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA, in [https://www.treccani.it/enciclopedia/john-ronald-reuel-tolkien_\(Enciclopedia-Italiana\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/john-ronald-reuel-tolkien_(Enciclopedia-Italiana)/), ultimo accesso: 30/09/2024.

¹⁰ *Ibid.*

per la sua trama coinvolgente, ma per la ricchezza del mondo immaginario, completo di mitologia, lingue, storie e geografie dettagliate.¹¹

Il mondo della Terra di Mezzo è radicato nella conoscenza profonda di Tolkien della mitologia e della letteratura medievale, e la sua capacità di creare lingue immaginarie con strutture grammaticali coerenti è forse uno degli aspetti più unici della sua opera. Il suo interesse per la filologia e la mitologia si riflette anche nella sua opera più complessa, rimasta incompiuta e pubblicata postuma, *Il Silmarillion*, che racconta la creazione del mondo e le prime Ere della Terra di Mezzo.¹²

Il cattolicesimo di Tolkien permea molte delle sue opere, sebbene queste non sempre possano essere lette come allegorie religiose dirette. Tuttavia, i temi della caduta, della redenzione e della lotta tra il bene e il male sono centrali nelle sue narrazioni. La corruzione del potere, incarnata nell'Anello del Potere, e il sacrificio personale per il bene comune sono motivi ricorrenti, tanto ne *Il Signore degli Anelli* quanto ne *Lo Hobbit*.¹³

L'amicizia è un altro tema importante per Tolkien, riflettendo il profondo legame che aveva con i membri del gruppo letterario degli Inklings, tra cui C.S. Lewis. Questi incontri intellettuali, che si svolgevano in luoghi come il pub The Eagle and Child a Oxford, furono fondamentali nel processo creativo di Tolkien e nel raffinamento delle sue opere.¹⁴

¹¹ J.R.R. TOLKIEN, *Note alla recensione di W.H. Auden del "Ritorno del Re"*, 1956, nr. 183, in *Lettere 1914 – 1973*, a cura di H. CARPENTER – C. TOLKIEN, traduzione di L. GAMMARELLI, Bompiani, Milano 2023², pp 378-388.

¹² H. CARPENTER, *op. cit.*, pp 141-148.

¹³ G. RICCIARDI, *Il cattolicesimo di J.R.R. Tolkien*, a cura di CENTRO CULTURALE GLI SCRITTI, 22 ottobre 2016, in *J.R.R. Tolkien ed il cattolicesimo a partire dal suo epistolario*, Appendice I, di A. LONARDI, in <https://www.gliscritti.it/approf/2006/saggi/tolkien2.htm>, ultimo accesso: 30/09/2024.

¹⁴ *Ibid.*

1.3.1 – Lo Hobbit

Pubblicato per la prima volta nel 1937, *Lo Hobbit* è l'opera che ha introdotto il pubblico all'universo di Arda, mondo che avrebbe trovato piena realizzazione nella trilogia de *Il Signore degli Anelli*. Sebbene il romanzo sia spesso visto come un libro per ragazzi, la sua struttura narrativa, i temi, e il mondo immaginario che Tolkien costruisce ne fanno l'opera di inizio della sua lunga e complessa mitopoiesi e produzione letteraria.¹⁵

La trama segue il viaggio del protagonista, Bilbo Baggins, un hobbit che vive una vita pacifica nella Contea, fino a quando il mago Gandalf lo coinvolge in una spedizione con un gruppo di nani guidati da Thorin Scudodiquercia. L'obiettivo del viaggio è recuperare un antico tesoro custodito dal drago Smaug nella Montagna Solitaria. Il romanzo si sviluppa come una classica missione eroica, uno dei temi ricorrenti della letteratura epica e mitologica cui Tolkien guarda.

Durante il viaggio, Bilbo affronta molte prove e sfide che lo trasformano dall'essere una figura comune e inetta, in un eroe: inizia infatti la storia come un personaggio riluttante, legato alla sicurezza della sua casa, ma, attraverso le prove che affronta, sviluppa coraggio, saggezza e una nuova prospettiva sulla vita.¹⁶

La struttura narrativa che rende peculiare il romanzo è l'equilibrio tra il tono avventuroso e gli elementi fiabeschi. Tolkien stesso ha affermato come la storia fosse inizialmente concepita come una favola per i suoi figli, e questo tono leggero si riflette in molte sezioni del libro, soprattutto nei dialoghi ironici e nell'atteggiamento inizialmente comico di Bilbo verso le sue avventure. Tuttavia, con il progredire della trama, il tono del romanzo

¹⁵ Lo si considera la prima grande opera del *corpus* letterario di Tolkien in quanto è il primo ad essere pubblicato (1937). Sappiamo tuttavia che *Il Silmarillion* era stato già iniziato, pur trovandosi ancora incompiuto, e ritenuto tale da Tolkien sino alla sua morte (cfr. H. CARPENTER, *op. cit.*, pp 277-280).

¹⁶ *Ivi*, pp 269-272.

si fa sempre più cupo e complesso, preparando il terreno per i temi più profondi e drammatici de *Il Signore degli Anelli*.¹⁷

Uno dei temi principali del libro è la crescita personale e il superamento di sé, elemento questo che si ritrova soprattutto nel personaggio di Bilbo. Questo tema della crescita attraverso il viaggio e l'avventura ha profonde radici nella tradizione epica e cavalleresca, con paralleli evidenti con eroi della mitologia classica e norrena, ma anche della letteratura medievale, delle quali Tolkien era un grande studioso.¹⁸

Un altro tema fondamentale è quello del potere e della sua corruzione, che tornerà sempre nel *corpus* letterario tolkieniano, rappresentato principalmente dal drago Smaug, che con la sua brama di tesoro e la sua malvagità, rappresenta la personificazione della cupidigia. Il suo dominio tirannico e il suo isolamento nella Montagna Solitaria simboleggiano le conseguenze del desiderio sfrenato di potere e ricchezza. Aspetto che si ritroverà, in misura più o meno ampia, anche in altri personaggi nel corso delle opere tolkieniane, umani o nani che siano. Questo tema anticipa in modo significativo l'ossessione per l'Anello del Potere in *Il Signore degli Anelli*.¹⁹

Infine, *Lo Hobbit* esplora la natura del destino e della fortuna. Spesso, infatti, Bilbo si ritrova a trionfare non grazie alla forza fisica o all'intelligenza strategica, ma per pura fortuna o interventi esterni (come l'incontro con Gollum e la scoperta dell'Anello). Tuttavia, Tolkien utilizza

¹⁷ J.R.R. TOLKIEN, *Lettera a W.H. Auden*, 1955, nr. 163, in *Lettere 1914 – 1973*, a cura di H. CARPENTER – C. TOLKIEN, traduzione di L. GAMMARELLI, Bompiani, Milano 2023², pp 341-344; ID., *Lettera a Stanley Unwin*, 1937, nr. 26, in *Ivi*, pp 57-56.

¹⁸ H. CARPENTER, *op. cit.*, pp 265-272.

¹⁹ J.R.R. TOLKIEN, *Lettera a Peter Hastings*, 1954, nr. 153, in *Lettere 1914 – 1973*, a cura di H. CARPENTER – C. TOLKIEN, traduzione di L. GAMMARELLI, Bompiani, Milano 2023², pp 298-311.

questi episodi per sollevare una riflessione più ampia sul ruolo della Provvidenza, un tema che riflette anche le sue convinzioni religiose.²⁰

1.3.2 – Il Signore degli Anelli

Il Signore degli Anelli, pubblicato per la prima volta in tre volumi tra il 1954 e il 1955, rappresenta l'*opus magnum* di J.R.R. Tolkien. Questo romanzo epico ha ridefinito il genere della narrativa fantastica e si è affermato come una delle opere letterarie più influenti del XX secolo. Nonostante sia spesso categorizzato come letteratura di genere fantasy, *Il Signore degli Anelli* va oltre le semplici convenzioni del genere, combinando mitologia, linguistica e una profondità tematica che attinge a elementi filosofici, religiosi e culturali.

La trama ruota attorno all'Anello del Potere, forgiato da Sauron, il Signore Oscuro, per dominare tutti gli altri Anelli. Dopo millenni, l'Anello finisce nelle mani del giovane hobbit Frodo Baggins, che riceve il compito di distruggerlo per salvare la Terra di Mezzo dalla tirannia di Sauron. Accompagnato da un gruppo eterogeneo di personaggi, Frodo intraprende un viaggio verso Mordor, il cuore del potere di Sauron, per gettare l'Anello nel Monte Fato, il solo luogo in cui può essere distrutto.

Tolkien costruisce questo viaggio come una vera e propria epica moderna. La struttura dell'opera segue molti degli archetipi del ciclo eroico classico, con la narrazione che si sviluppa in una tripartizione. Questa divisione in tre libri (*La Compagnia dell'Anello*, *Le Due Torri* e *Il Ritorno del Re*) permette di bilanciare episodi di grande respiro, ricchi di azione e avventura, con momenti di introspezione, che approfondiscono la crescita

²⁰ J.R.R. TOLKIEN, *Lettera a Deborah Webster*, 1958, nr. 213, in *Lettere 1914 – 1973*, a cura di H. CARPENTER – C. TOLKIEN, traduzione di L. GAMMARELLI, Bompiani, Milano 2023², pp 456-458; J.D. RATELIFF, *The evolution of the book "The Hobbit"*, in <https://www.tolkienestate.com/writing/john-d-rateliff-the-hobbit/>, a cura di THE TOLKIEN ESTATE, ultimo accesso: 18/10/2024.

psicologica dei personaggi, in particolare di Frodo e Aragorn. Quest'ultimo, noto anche come Grampasso o Elessar, è uno dei personaggi principali nel *corpus* tolkieniano, incarnando al contempo l'ideale del sovrano giusto e quello dell'eroe epico.²¹ Nel corso della trama, Aragorn oscilla tra diverse figure, evolvendosi dall'essere un esiliato al divenire sovrano degli uomini, incarnando in sé la lotta contro le forze del male.²²

Ogni volume contiene inoltre delle sottotrame che ampliano il mondo narrativo, creando un senso di profondità e realismo storico. Questo è particolarmente evidente nelle appendici, dove Tolkien inserisce cronologie, genealogie e racconti storici che rafforzano l'illusione di un mondo antico e riccamente dettagliato, con una storia che precede di millenni gli eventi narrati nel libro.

Uno degli aspetti più celebri de *Il Signore degli Anelli* è infatti la complessità e la coerenza di questo mondo in cui è ambientato. Un mondo che non è solo lo sfondo per la narrazione, ma un'entità vivente e pulsante, con una storia, lingue e culture distintive. Tolkien, da filologo e studioso di mitologia, costruì la Terra di Mezzo come una mitologia secondaria, dove ogni elemento è accuratamente dettagliato, portando questa ambientazione letteraria ad un essere più di un mero mondo di fantasia; si tratta di un mondo verosimile.²³

Uno dei temi più significativi e centrali dell'opera, comune a tutto il *corpus* letterario tolkieniano, è il potere e la corruzione che esso porta. L'Anello del Potere, forgiato da Sauron, rappresenta la quintessenza del potere assoluto e del desiderio di dominio. Questo tema è esplorato in modo complesso attraverso la tentazione che l'Anello esercita su diversi

²¹ cfr. J.R.R. TOLKIEN, *Il Signore degli Anelli*, a cura di Q. PRINCIPE, traduzione di V. ALLIATA, Bompiani, Milano 2002¹³, pp 304-343.

²² cfr. *Ivi*, pp 930-950; *Ivi*, pp 1053-1058.

²³ ID., *Lettera a Milton Waldman*, 1951, nr. 131, in *Lettere 1914 – 1973*, a cura di H. CARPENTER – C. TOLKIEN, traduzione di L. GAMMARELLI, Bompiani, Milano 2023², pp 228-256.

personaggi. Frodo, il portatore dell'Anello, è costantemente sotto pressione, poiché l'oggetto cerca di corromperlo. Anche altri personaggi, come Boromir, Saruman e persino Gandalf, mostrano come il potere possa influenzare e distorcere il giudizio morale, arrivando a portare i buoni a trasformarsi in malvagi senza che loro stessi se ne rendano conto. La decisione finale di Frodo di non distruggere l'Anello, ma di cedere alla sua seduzione, dimostra quanto sia difficile resistere alla corruzione del potere, sottolineando in questo il tema della caduta umana.²⁴

Collegato al tema del potere è il concetto del sacrificio e del dovere morale. Frodo si assume la responsabilità di portare l'Anello, pur sapendo che il compito potrebbe superare le sue capacità. Il suo viaggio rappresenta una metafora della lotta interna tra il bene e il male, e il suo sacrificio finale, nonostante il suo momentaneo fallimento, simboleggia la natura del sacrificio cristiano. Tolkien, cattolico devoto, ha spesso sottolineato che *Il Signore degli Anelli* non è un'allegoria religiosa, ma che la sua fede ne ha comunque influenzato profondamente i temi morali e spirituali.²⁵

Un altro tema fondamentale è la lotta tra bene e male, che non è una lotta semplicemente esterna tra Sauron e le forze della Compagnia dell'Anello, ma anche una battaglia interna che coinvolge ciascun personaggio. Personaggi come Gollum / Smeagol rappresentano la dualità della natura umana, combattuti tra il desiderio del bene e la corruzione del male. Questa complessità morale rende *Il Signore degli Anelli* molto più sfumato rispetto ad altre opere fantasy, nelle quali la divisione tra buoni e cattivi è più netta. La centralità letteraria del romanzo risiede non solo nella sua importanza come pietra miliare della letteratura, ma anche nella sua capacità di affrontare questioni umane e morali che trascendono i confini e le comuni caratteristiche del genere fantasy.

²⁴ J.R.R. TOLKIEN, *Lettera ad Amy Ronald*, 1956, nr. 192, in *Lettere 1914 – 1973*, a cura di H. CARPENTER – C. TOLKIEN, traduzione di L. GAMMARELLI, Bompiani, Milano 2023², pp 401-402.

²⁵ ID., *Lettera a Eileen Elgar*, 1963, nr. 246, in *Ivi*, pp 516-528.

1.3.3 – *Il Silmarillion*

Pubblicato postumo nel 1977 grazie all'opera editoriale del figlio Christopher Tolkien²⁶, questo libro rappresenta uno dei contributi più significativi di J.R.R. Tolkien alla letteratura moderna, nonostante la sua alta complessità e natura meno narrativa rispetto alle altre opere del suo *corpus* letterario. Considerato da Tolkien stesso come la sua opera più importante, *Il Silmarillion* è un'epopea mitologica che esplora le origini della Terra di Mezzo e degli eventi che precedono la Terza Era.

A differenza di *Lo Hobbit* e *Il Signore degli Anelli*, che sono opere più tradizionalmente romanzesche, *Il Silmarillion* si configura come una raccolta di racconti mitici e storici, che forniscono una visione cosmologica dell'universo immaginato e costruito da Tolkien.²⁷

Il libro è suddiviso in cinque sezioni principali, ciascuna delle quali offre una prospettiva unica sulla storia della Terra di Mezzo e di Arda (il mondo creato da Tolkien):

Ainulindalë racconta la creazione dell'universo, attraverso la musica degli Ainur, e dei primogeniti spiriti ad opera di Eru / Ilúvatar²⁸, che è la divinità suprema nel cosmo tolkieniano. Questa sezione ha un evidente parallelo con i racconti della creazione presenti nella Bibbia e nella mitologia greca.²⁹

²⁶ H. CARPENTER, *op. cit.*, 422.

²⁷ J.R.R. TOLKIEN, *Il Silmarillion*, a cura di C. TOLKIEN, traduzione di F. SABA SARDI, Bompiani, Milano 2004¹⁴, pp 5-8; C. TOLKIEN, *Brief presentation of "The Silmarillion"*, in <https://www.tolkienestate.com/writing/christopher-tolkien-the-silmarillion/>, a cura di THE TOLKIEN ESTATE, ultimo accesso: 15/10/2024.

²⁸ Il doppio nome non è casuale, poiché in realtà sono i nomi che gli elfi (Ilúvatar) e gli uomini (Eru) danno all'Uno (cfr. J.R.R. TOLKIEN, *Il Silmarillion*, a cura di C. TOLKIEN, traduzione di F. SABA SARDI, Bompiani, Milano 2004¹⁴, 23). Questo contribuisce a rafforzare ulteriormente l'importanza che le diverse lingue hanno nel *legendarium* tolkieniano, aumentandone la sensazione di "mondo verosimile" cara a Tolkien.

²⁹ J. PEARCE, *op. cit.*, pp 93-100.

Valaquenta è la descrizione degli Ainur che discendono nel mondo divenendo i Valar, spiriti potenti che governano Arda. I Valar sono i signori del mondo e ricordano le divinità del pantheon greco e nordico.³⁰

Quenta Silmarillion è il cuore del libro, e racconta la storia dei Silmaril, le gemme create da Fëanor, e della loro influenza sugli eventi della Prima Era. Questa sezione segue principalmente il conflitto tra gli Elfi, gli Uomini e Melkor / Morgoth, il primo e più potente degli Ainur caduti.

Akallabêth è la storia della caduta di Numenor, l'antico regno degli uomini, che ricalca il mito di Atlantide, mescolato con influenze bibliche, in particolare il racconto della caduta dell'uomo e del diluvio universale.³¹

Degli Anelli del Potere e della Terza Era è una narrazione che collega direttamente *Il Silmarillion* con *Il Signore degli Anelli*, descrivendo la creazione degli Anelli del Potere e il nuovo sorgere di Sauron come minaccia a tutti i popoli liberi della Terra di Mezzo, andando a prendere definitivamente il ruolo che era stato di Melkor / Morgoth.

L'opera nella sua interezza riflette l'ambizione di Tolkien di creare una mitologia completa per l'Inghilterra, un *legendarium* che fosse intriso di tradizioni nordiche, cristiane e classiche, ma reinterpretate attraverso la lente della sua visione letteraria e spirituale. Uno dei temi centrali di *Il Silmarillion* è il concetto di creazione e sub-creazione: Tolkien, infatti, concepiva il processo creativo come un riflesso dell'opera di Dio.³²

In *Ainulindalë*, la musica degli Ainur è l'atto creativo che dà vita all'universo, tuttavia, la dissonanza introdotta da Melkor rappresenta la

³⁰ J.R.R. TOLKIEN, *Il Silmarillion*, a cura di C. TOLKIEN, traduzione di F. SABA SARDI, Bompiani, Milano 2004¹⁴, pp 23-29; cfr. 3.2 – *I Valar, angeli o dèi?*

³¹ J. PEARCE, *op. cit.*, pp 129-130; cfr. 3.3 – *La caduta di Numenor*.

³² J.R.R. TOLKIEN, *Lettera a Milton Waldman*, 1951, nr. 131, in *Lettere 1914 – 1973*, a cura di H. CARPENTER – C. TOLKIEN, traduzione di L. GAMMARELLI, Bompiani, Milano 2023², pp 227-256.

ribellione e il peccato, distorcendo la perfezione della creazione. Questa lotta tra armonia e caos è un tema che permea tutta l'opera, simboleggiando il conflitto tra il bene e il male.

Il tema della corruzione del potere è altrettanto cruciale. Melkor, il primo e più potente degli Ainur, cerca di sovvertire il disegno di Ilúvatar e impadronirsi della creazione. Il suo desiderio di dominio e di autoesaltazione lo porta a diventare Morgoth, la figura satanica che rappresenta il male primordiale nell'universo di Tolkien.³³ La sua caduta prefigura quella di altri personaggi che saranno corrotti dal potere nel corso del libro, come Fëanor, il creatore dei Silmaril, e i re di Numenor, il cui orgoglio li condurrà infine alla distruzione.

Un altro tema che emerge chiaramente è quello del destino e del libero arbitrio. Molti personaggi ne *Il Silmarillion* sembrano destinati a compiere azioni che porteranno alla loro rovina, eppure Tolkien sottolinea spesso l'importanza del libero arbitrio e della responsabilità morale. Personaggi come Fëanor, che con la sua arroganza e la sua vendetta trascina gli Elfi nella guerra contro Morgoth, agiscono in modo da condizionare il destino del mondo. Tuttavia, come nelle tradizioni cristiane, c'è sempre una possibilità di redenzione, anche se a caro prezzo.³⁴

Il tema della morte e dell'immortalità è altrettanto pregnante. Gli Elfi, esseri immortali, sono legati alla terra e alla storia di Arda, mentre gli Uomini, destinati alla mortalità, hanno un ruolo misterioso nel piano di Ilúvatar.³⁵ La morte viene vista come un dono fatto agli Uomini, anche se

³³ cfr. J.R.R. TOLKIEN, *Il Silmarillion*, a cura di C. TOLKIEN, traduzione di F. SABA SARDI, Bompiani, Milano 2004¹⁴, pp 30-31; J. PEARCE, *op. cit.*, pp 101-102.

³⁴ J.R.R. TOLKIEN, *Lettera a Robert Murray, S.J. (bozza)*, 1954, nr. 156, in *Lettere 1914 - 1973*, a cura di H. CARPENTER - C. TOLKIEN, traduzione di L. GAMMARELLI, Bompiani, Milano 2023², pp 319-329.

³⁵ cfr. P. PARON, *I popoli di Tolkien*, Bompiani, Milano 2005, pp 11-17.

spesso viene fraintesa come una maledizione. La caduta di Numenor è un esempio di come l'ossessione per l'immortalità possa condurre alla rovina.³⁶

Il Silmarillion è un'opera di rara complessità e profondità, che riflette l'immenso progetto di Tolkien di creare una mitologia moderna. Attraverso la sua struttura epica e i suoi temi universali, Tolkien esplora le grandi questioni dell'esistenza umana e della condizione morale.³⁷ Sebbene sia più impegnativo rispetto a *Il Signore degli Anelli*, *Il Silmarillion* offre ai lettori una comprensione più profonda del vasto universo di Arda e delle motivazioni filosofiche e religiose che lo animano. L'eredità di Tolkien, come creatore di mondi e narratore epico, trova in quest'opera una delle sue espressioni più alte.³⁸

1.4 – EREDITÀ E IMPATTO CULTURALE

Tolkien è stato insignito di numerosi premi nel corso della sua vita, e dopo la sua morte, la sua reputazione è cresciuta ulteriormente. Le sue opere sono state tradotte in decine di lingue e hanno venduto milioni di copie in tutto il mondo.

Il successo di *Il Signore degli Anelli* ha influenzato enormemente la scrittura e la stilistica fantasy, stabilendo in particolare, come detto prima, la forma dell'epica fantasy, ambientata in un mondo secondario o fantastico in un atto di mitopoiesi. Ancora oggi la sua produzione è un'opera imprescindibile per lo studio del genere fantasy, e le ambientazioni da lui

³⁶ P. PARON, *op. cit.*, pp 144-145.

³⁷ J.R.R. TOLKIEN, *Lettera a Milton Waldman*, 1951, nr. 131, in *Lettere 1914 – 1973*, a cura di H. CARPENTER – C. TOLKIEN, traduzione di L. GAMMARELLI, Bompiani, Milano 2023², pp 227-256.

³⁸ J. PEARCE, *op. cit.*, 107.

create costituiscono un *corpus* letterario con cui ogni scrittore interessato a questa parte della narrativa deve confrontarsi.

Creando la Terra di Mezzo e sviluppando mitologie e lingue successive, nonché cimentandosi in cartografia per creare mappe realistiche, Tolkien ha infatti ridefinito il già esistente genere fantasy fornendo una letterale fuga dalla realtà. Le sue opere hanno contribuito alla letteratura narrativa dando vita al genere del fantasy epico, lasciando un impatto duraturo nella letteratura mondiale; tanto che molti scrittori fantasy successivi ne hanno seguito i contorni stilistici e narrativi o scritto in reazione ad essa.³⁹

Il genere si è diffuso anche nel cinema, nei giochi di ruolo e nei videogiochi, e nell'arte fantasy, segnando la cultura popolare del XX e XXI secolo. In particolare, la trilogia di film *Il Signore degli Anelli* di Peter Jackson del 2001-2003 ha portato un nuovo e molto grande pubblico ad appassionarsi e avvicinarsi all'opera di Tolkien.⁴⁰

In definitiva, J.R.R. Tolkien è stato un autore influente che ha avuto un impatto significativo sulla letteratura. La sua opera continua ad avere un ampio e duraturo fascino, contribuendo alla ricchezza e alla profondità del genere fantasy. Non è solo un trionfo letterario, ma una testimonianza del potere dell'immaginazione. Le sue storie di coraggio, amicizia e resistenza contro il male continuano a parlare a lettori di ogni età e cultura, mantenendo viva la sua eredità artistica e intellettuale.

³⁹ Si citano come esempi ritenuti più esemplificativi George R.R. Martin (*Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco*), Terry Brooks (*La Spada di Shannara*), Christopher Paolini (*Eragon*), Licia Troisi (*Cronache del Mondo Emerso*), e altri.

⁴⁰ T. SHIPPEY, *J.R.R. Tolkien: la via per la Terra di Mezzo*, traduzione a cura di R. ARDUINI – G. BENCISTÀ, Marietti, Milano 2024³, pp 491-492.

CAPITOLO II – VALORI E VIRTÙ

Attraverso le sue opere, J.R.R. Tolkien ha creato un mondo intriso di valori e virtù che risuonano profondamente nell'animo di lettori di tutte le generazioni. Questi valori, che spaziano dalla lealtà alla misericordia, dal coraggio alla speranza, sono incorporati nei personaggi e negli eventi narrati, offrendo un quadro moralmente edificante che trascende il semplice racconto fantastico. Non si tratta, infatti, solo di elementi narrativi utili alla trama; rappresentano insegnamenti morali profondi su cui soffermarsi e riflettere. È un invito alla riflessione che Tolkien lancia al lettore facendo leva su personaggi ed eventi complessi, che trascendono la semplice fantasia per incarnare in sé valori eternamente rilevanti che continuano a ispirare lettori di tutto il mondo.

2.1 – IL CORAGGIO

Il coraggio è uno dei temi centrali nelle opere di Tolkien, venendo rappresentato in diverse forme e sfumature attraverso vari personaggi. Più di un semplice attributo eroico, il coraggio nel *corpus* letterario tolkieniano è una vera e propria virtù eroica, un riflesso della forza interiore che consente di affrontare il male nonostante la paura e la consapevolezza dei propri limiti. Per analizzare queste diversità, si farà riferimento a tre personaggi: Fingolfin⁴¹ e Theoden⁴².

⁴¹ Re supremo dei Noldor (una delle stirpe elfiche, cfr. P. PARON, *op. cit.*, 17), è uno dei molti personaggi di *Il Silmarillion* (cfr. J.R.R. TOLKIEN, *Il Silmarillion*, a cura di C. TOLKIEN, traduzione di F. SABA SARDI, Bompiani, Milano 2004¹⁴, pp 132-133).

⁴² Re di Rohan (uno dei reami degli uomini), è uno dei personaggi de *Il Signore degli Anelli* (cfr. ID., *Il Signore degli Anelli*, a cura di Q. PRINCIPE, traduzione di V. ALLIATA, Bompiani, Milano 2002¹³, pp 617-621).

Ognuno di essi incarna infatti diverse espressioni di coraggio, con una motivazione e un percorso distinto che riflette i valori più profondi della narrativa tolkieniana. Attraverso di loro, Tolkien esplora il significato del coraggio non solo come atto di forza fisica ma anche come resistenza morale e capacità di sacrificio, evidenziando come sia una qualità fondamentale per affrontare le sfide, le tentazioni e le sofferenze. Il coraggio dei suoi personaggi è spesso legato a un senso di lealtà, sacrificio e dedizione a una causa superiore, che conferisce loro forza nelle situazioni più difficili.⁴³

2.1.1 – Fingolfin

Fingolfin, Re Supremo dei Noldor, rappresenta il coraggio della disperazione, del non voler cedere dinanzi all'oscurità. Decidendo di sfidare in duello Morgoth, sa di affrontare una battaglia senza speranza di vittoria. Eppure, mosso dal dolore per la devastazione portata dall'oscuro nemico e dalla preoccupazione per le sorti del suo popolo, sceglie di intraprendere un atto di sfida che incarna la nobiltà e la tragedia del suo carattere.⁴⁴

Molte volte Morgoth tentò di schiantare Fingolfin, e ogni volta Fingolfin balzò via, come un lampo che scocchi da sotto un'atra nube; e trafisse Morgoth di sette ferite, e sette volte Morgoth diede in un grido di dolore, [...]. Alla fine, però, il Re ne fu sfiancato e Morgoth calò lo scudo su di lui. Tre volte Fingolfin fu premuto ginocchioni, e tre volte si risollevò, [...] e cadde supino ai piedi di Morgoth; e Morgoth gli posò sul collo il sinistro [...] con un ultimo, disperato fendente, Fingolfin tagliò il piede [...]. Così morì Fingolfin, supremo Re dei Noldor, fierissimo e valentissimo tra tutti i re degli Elfi.⁴⁵

Il coraggio di personaggi come Fingolfin è definibile come un esempio di “eroismo tragico”, un tipo di coraggio che emerge quando non vi

⁴³ J.R.R. TOLKIEN, *Lettera a Michael Straight (bozze)*, 1956, nr. 181, in *Lettere 1914 – 1973*, a cura di H. CARPENTER – C. TOLKIEN, traduzione di L. GAMMARELLI, Bompiani, Milano 2023², pp 368-377.

⁴⁴ ID., *Il Silmarillion*, a cura di C. TOLKIEN, traduzione di F. SABA SARDI, Bompiani, Milano 2004¹⁴, pp 185-191.

⁴⁵ *Ivi*, 190.

è alcuna speranza, ma si sente ugualmente l'urgenza di opporsi al male per un senso di giustizia. Un coraggio grandioso e disperato al tempo stesso, che nella mitologia tolkieniana serve a ricordare che l'onore e la dignità sono valori da perseguire, indipendentemente dalle conseguenze.⁴⁶

2.1.2 – Theoden

Il coraggio in Theoden è di natura differente, radicato all'interno di un percorso di redenzione e rinascita. Sovrano di Rohan, appare come un re debole, sia nel fisico che nella mente, si scoprirà essere stato reso impotente dall'influenza maligna di Saruman e Gríma Vermilinguo. L'arrivo di Gandalf, già trasformato in "Saruman come doveva essere", dissolverà la nefasta influenza dello stregone caduto restituendo al re la sua forza.⁴⁷

Egli si rizzò, pian piano, come un uomo rigido dal lungo curvarsi su qualche triste e duro lavoro. Infine, si eresse alto e dritto, ed i suoi occhi blu guardarono il cielo che si apriva. «Cupi sono stati di recente i miei sogni», disse, «e mi sento come svegliato da poco. Ora vorrei che tu fossi giunto prima, Gandalf».⁴⁸

Liberato, Theoden inizia un percorso che lo porta a riscoprire la propria forza e a guidare il suo popolo nella battaglia più disperata. La sua figura riflette la volontà di Tolkien di esplorare il potere redentivo della speranza e del coraggio, specialmente quando l'eroe è chiamato a rispondere al proprio senso del dovere.⁴⁹ Theoden affronta consapevolmente la possibilità della morte, guidando i suoi uomini in battaglia ai Campi del

⁴⁶ J.R.R. TOLKIEN, *Lettera a Michael Straight (bozze)*, 1956, nr. 181, in *Lettere 1914 – 1973*, a cura di H. CARPENTER – C. TOLKIEN, traduzione di L. GAMMARELLI, Bompiani, Milano 2023², pp 368-377.

⁴⁷ ID., *Il Signore degli Anelli*, a cura di Q. PRINCIPE, traduzione di V. ALLIATA, Bompiani, Milano 2002¹³, pp 624-629.

⁴⁸ *Ivi*, 628.

⁴⁹ T. SHIPPEY, *op. cit.*, pp 226-227.

Pelennor riscattando la propria memoria e giungendo al culmine del suo percorso di rinascita.⁵⁰

Questo fa di lui un esempio di coraggio ispirato da una rinnovata consapevolezza del proprio ruolo e dei propri valori e simboleggia l'idea tolkieniana di come il vero coraggio non sia l'assenza di paura, ma la scelta di agire per il bene altrui nonostante il rischio personale. In quest'ottica, Theoden rappresenta un coraggio rinato, che nasce dalla responsabilità e dalla determinazione di riscattare il proprio onore.⁵¹

Attraverso Fingolfin e Théoden, Tolkien presenta due visioni distinte di coraggio che insieme costruiscono una concezione complessa e sfaccettata dell'eroismo. Il coraggio di Fingolfin è quello dell'onore disperato, una sfida lanciata al male senza speranza di vittoria; Théoden rappresenta il coraggio della redenzione, la scelta di riscattarsi e di sacrificarsi per il bene del proprio popolo. Ogni personaggio offre un insegnamento morale unico, contribuendo a definire il tema del coraggio come un elemento essenziale della narrativa tolkieniana.

2.2 – L'ALTRUISMO

Altro valore che emerge come centrale nel *corpus* letterario di Tolkien è l'altruismo, che si manifesta attraverso azioni di sacrificio e dedizione per il bene degli altri. Questo tratto è evidenziato in diversi personaggi che scelgono di rinunciare a sé stessi e ai propri desideri personali per una causa più grande. Attraverso le loro storie, Tolkien esplora

⁵⁰ J.R.R. TOLKIEN, *Il Signore degli Anelli*, a cura di Q. PRINCIPE, traduzione di V. ALLIATA, Bompiani, Milano 2002¹³, pp 1005-1012.

⁵¹ J. PEARCE, *op. cit.*, pp 119-122.

l'importanza dell'altruismo come qualità essenziale dell'eroismo e della redenzione, invitando i lettori a riflettere sul valore di donarsi agli altri per un bene più grande. Si farà ricorso ai personaggi di Beren⁵² e Frodo⁵³ per analizzare come Tolkien rappresenta questo valore.

2.2.1 – Beren

Protagonista del racconto *Beren e Lúthien* contenuto ne *Il Silmarillion*⁵⁴, Beren incarna l'altruismo che nasce dall'amore profondo. La sua missione per recuperare un Silmaril dalla corona di Morgoth è un'impresa di immensa pericolosità, che egli intraprende non per il proprio beneficio, ma per dimostrare la sincerità del suo amore per Lúthien e per proteggere il suo popolo. Con questo atto di coraggio e sacrificio, rappresenta l'ideale dell'amante che si abbandona all'altruismo, rinunciando a tutto per il benessere della persona amata.⁵⁵

L'impresa di Beren è un esempio di come l'altruismo possa spingere l'eroe oltre i limiti umani, motivato dalla forza di un amore disinteressato che non cerca ricompense ma solo la felicità e il benessere dell'altro. Attraverso questo sacrificio, Beren si eleva come simbolo di fedeltà e dedizione assoluta, un esempio che Tolkien impiega per mostrare che il vero amore si realizza solo nel dono di sé.⁵⁶

⁵² Uomo appartenente alla stirpe degli Edain (cfr. P. PARON, *op. cit.*, pp 100-109), Beren è annoverato tra i più grandi eroi della Terra di Mezzo (cfr. *Ivi*, 163). Il nome di Beren è inciso sulla lapide della tomba di Tolkien, così come il nome di Lúthien è inciso accanto a quello dell'amata moglie.

⁵³ È un hobbit della Contea, nipote ed erede di Bilbo (protagonista de *Lo Hobbit*) e uno dei protagonisti de *Il Signore degli Anelli* (cfr. *Ivi*, 198).

⁵⁴ J.R.R. TOLKIEN, *Il Silmarillion*, a cura di C. TOLKIEN, traduzione di F. SABA SARDI, Bompiani, Milano 2004¹⁴, pp 200-233.

⁵⁵ P. PARON, *op. cit.*, pp 167-170.

⁵⁶ J.R.R. TOLKIEN, *Lettera a Milton Waldman*, 1951, nr. 131, in *Lettere 1914 – 1973*, a cura di H. CARPENTER – C. TOLKIEN, traduzione di L. GAMMARELLI, Bompiani, Milano 2023², pp 227-257.

2.2.2 – Frodo

Con il personaggio di Frodo Baggins, invece, Tolkien rappresenta un tipo diverso di altruismo, fondato sul sacrificio silenzioso e persistente. Quando accetta il compito di portare l'Anello a Mordor, Frodo non agisce per gloria o potere, ma con la consapevolezza di dover fare ciò che è giusto per salvare la Terra di Mezzo. Il suo sacrificio è dunque un esempio di altruismo umile di chi è disposto a portare un fardello immenso per il bene altrui, senza aspettarsi riconoscimenti.⁵⁷

Frodo è il simbolo dell'eroe altruista, il quale sopporta la sofferenza e la perdita per il bene degli altri, sacrificando la propria pace interiore e felicità. Questo altruismo si manifesta in particolare nel momento in cui Frodo risparmia Gollum, mostrando compassione anche nei confronti di chi potrebbe rappresentare una minaccia, un atto che si rivelerà cruciale per la distruzione dell'Anello.⁵⁸

Attraverso il personaggio di Beren, viene mostrato l'altruismo ispirato dall'amore romantico, un sacrificio mosso dalla dedizione verso un'altra persona, mentre Frodo incarna l'altruismo del sacrificio silenzioso e dell'abnegazione, che non cerca gloria o ricompensa ma soltanto il bene comune. Queste evidenzia il valore morale che Tolkien attribuisce alla capacità di amare e sacrificarsi per il bene collettivo e invita il lettore a riflettere sull'importanza dell'altruismo come forza positiva e trasformativa, capace di rendere il mondo un luogo migliore.⁵⁹

⁵⁷ J.R.R. TOLKIEN, *Lettera alla sig.ra Eileen Elgar (bozze)*, 1963, nr. 246, in *Lettere 1914 – 1973*, a cura di H. CARPENTER – C. TOLKIEN, traduzione di L. GAMMARELLI, Bompiani, Milano 2023², pp 516-528.

⁵⁸ ID., *Lettera a Michael Straight*, 1981, nr. 181, in *Ivi*, pp 368-377.

⁵⁹ J. PEARCE, *op. cit.*, pp 119-125.

2.3 – LA LEALTÀ

Nelle opere di Tolkien, la lealtà si presenta come un tratto distintivo dei personaggi che abbracciano la causa del bene, anche quando devono affrontare dilemmi morali e personali. Non è solo una questione di fedeltà a un amico o a un regno, ma viene presentata come una virtù che richiede sacrificio e dedizione, anche di fronte alle tentazioni o ad antichi pregiudizi. Vi sono diversi esempi di come Tolkien rappresenta la lealtà in questo suo essere sfaccettato, e si prenderanno come esempi i personaggi di Samwise Gamgee⁶⁰, Faramir⁶¹, Gimli⁶² e Legolas⁶³. In particolare, gli ultimi due verranno analizzati in coppia, per le ragioni che si andranno a spiegare, osservando come attraverso queste figure, Tolkien esplori la lealtà non come semplice obbedienza, ma come una scelta consapevole di abbracciare il bene anche nei momenti più difficili.⁶⁴

2.3.1 – Samwise Gamgee

Sam è, forse, il personaggio che meglio rappresenta il concetto di lealtà nella narrativa tolkieniana. Sin dall'inizio si dimostra profondamente fedele a Frodo, non per dovere, ma per amicizia. Per certi versi, appare come il vero eroe della storia, dal momento che la sua lealtà e il suo spirito di

⁶⁰ Chiamato molto più comunemente Sam, è un hobbit, servitore, giardiniere e migliore amico di Frodo (cfr. J.R.R. TOLKIEN, *Il Signore degli Anelli*, a cura di Q. PRINCIPE, traduzione di V. ALLIATA, Bompiani, Milano 2002¹³, pp 98-100 e 1217-1226).

⁶¹ È uno dei due figli di Denethor II, sovrintendente del regno di Gondor che, dal momento che il trono è vacante da circa un millennio, governa su Gondor come un vero e proprio sovrano (cfr. *Ivi*, 914).

⁶² È un nano appartenente al Casato di Durin, membro della Compagnia che accompagna Frodo nella sua missione per distruggere l'Anello (cfr. P. PARON, *op. cit.*, pp 287-289).

⁶³ Principe di Bosco Atro, è un elfo anch'egli membro della Compagnia che accompagna Frodo nella sua missione (cfr. J.R.R. TOLKIEN, *Il Signore degli Anelli*, a cura di Q. PRINCIPE, traduzione di V. ALLIATA, Bompiani, Milano 2002¹³, 305).

⁶⁴ J. PEARCE, *op. cit.*, pp 124-125.

sacrificio si rivelano essenziali per il successo della missione di Frodo.⁶⁵ Anche nei momenti di maggiore pericolo e disperazione, Sam non abbandona mai il suo amico, mostrando una lealtà che va oltre il semplice obbligo: è una dedizione assoluta e disinteressata.⁶⁶

È un personaggio che incarna l'eroismo comune, manifesto nella sua incrollabile lealtà e continuo supporto, anche quando questo significa sopportare immense difficoltà. La lealtà di Sam diventa un simbolo di amore puro, un impegno che supera la paura e la sofferenza, riflettendo la visione di Tolkien della lealtà come virtù nobile e irrinunciabile.⁶⁷

2.3.2 – Faramir

Diversamente da Sam, la lealtà di Faramir non è verso una persona specifica, ma verso un insieme di valori e principi: capitano di Gondor, dimostra una fedeltà incrollabile alla giustizia e al bene, rifiutando di cedere all'influenza dell'Anello anche quando potrebbe portare gloria e potere al suo regno. Faramir è definibile come uno dei personaggi più morali e leali di Tolkien, fedele non alle ambizioni del padre o ai desideri personali, ma alla verità e alla giustizia. Questo viene illustrato nel momento in cui scopre l'Anello in possesso di Frodo e Sam e decide di non appropriarsene, anche se avrebbe potuto usarlo per vantaggio personale.⁶⁸

Faramir incarna un tipo di lealtà alquanto raro per Tolkien: si tratta infatti di una lealtà alla giustizia e alla rettitudine, che supera qualsiasi desiderio di potere o riconoscimento. Questo tipo di lealtà è particolarmente

⁶⁵ J. PEARCE, *op. cit.*, pp 120-124.

⁶⁶ J.R.R. TOLKIEN, *Lettera alla sig.ra Eileen Elgar (bozze)*, 1963, nr. 246, in *Lettere 1914 – 1973*, a cura di H. CARPENTER – C. TOLKIEN, traduzione di L. GAMMARELLI, Bompiani, Milano 2023², pp 516-528.

⁶⁷ T. SHIPPEY, *op. cit.*, pp 252-255.

⁶⁸ *Ivi*, pp 192-196; J.R.R. TOLKIEN, *Il Signore degli Anelli*, a cura di Q. PRINCIPE, traduzione di V. ALLIATA, Bompiani, Milano 2002¹³, pp 811-812.

significativo perché si basa sulla convinzione morale dell'individuo, riflettendo la visione di Tolkien di come la vera lealtà richieda forza d'animo e integrità anche di fronte alle tentazioni più grandi.⁶⁹

2.3.3 – Gimli e Legolas

La lealtà tra Legolas, un elfo di Bosco Atro, e Gimli, un nano della stirpe di Durin, rappresenta una forma di fedeltà nata dall'amicizia e dalla volontà di superare secolari rivalità tra i loro rispettivi popoli. La loro relazione inizia con diffidenza e pregiudizio, ma si sviluppa fino a diventare un'amicizia basata sul rispetto reciproco e sull'impegno verso una causa comune. Questa evoluzione della loro amicizia appare come un simbolo della capacità di superare le divisioni etniche e culturali in nome di un bene superiore: Legolas e Gimli non solo combattono fianco a fianco, ma si sostengono reciprocamente in battaglia, dimostrando una lealtà che va oltre le alleanze formali e si radica in un legame di fiducia e comprensione.⁷⁰

Tolkien utilizza la diversità culturale della Terra di Mezzo, da lui voluta, come un elemento che arricchisce la narrazione, evidenziando come la lealtà tra Legolas e Gimli rappresenti una speranza di armonia tra popoli diversi.⁷¹ La loro amicizia è quindi un esempio di lealtà che unisce, in grado di abbattere le barriere dei pregiudizi e di creare un fronte comune contro le forze oscure, incarnando l'ideale tolkieniano di lealtà come una scelta verso il bene, indipendentemente dalle differenze.

⁶⁹ J.R.R. TOLKIEN, *da una bozza a un lettore del Signore degli Anelli*, 1963, nr. 244, in *Lettere 1914 – 1973*, a cura di H. CARPENTER – C. TOLKIEN, traduzione di L. GAMMARELLI, Bompiani, Milano 2023², pp 512-514.

⁷⁰ ID., *Il Signore degli Anelli*, a cura di Q. PRINCIPE, traduzione di V. ALLIATA, Bompiani, Milano 2002¹³, pp 1290-1291.

⁷¹ ID., *Lettera a Milton Waldman*, 1951, nr. 131, in *Lettere 1914 – 1973*, a cura di H. CARPENTER – C. TOLKIEN, traduzione di L. GAMMARELLI, Bompiani, Milano 2023², pp 227-257.

2.4 – LA SAGGEZZA

La saggezza è una virtù centrale nel *legendarium* tolkieniano, e viene esplorata attraverso personaggi che agiscono come guide morali e strategiche per i protagonisti. La saggezza non rappresenta solo una qualità intellettuale, ma un'intuizione morale profonda, strettamente legata al rispetto per la vita e alla resistenza contro il male e all'aver una visione a lungo termine, che si oppone alle azioni impulsive e avventate.⁷²

Attraverso diversi personaggi, Tolkien mostra come la saggezza può manifestarsi come potere al servizio del bene o, al contrario, degenerare in superbia e desiderio di controllo. Questi personaggi offrono una visione completa della saggezza, delineando la linea sottile che separa la vera saggezza dalla presunzione. Nella visione di Tolkien, la saggezza è un misto di conoscenza, umiltà e volontà di servire, che si rivela spesso nella capacità di sacrificare il proprio interesse per il bene comune. Si andranno a esplorare queste diverse interpretazioni attraverso i personaggi di Elrond⁷³, Gandalf⁷⁴, Finarfin⁷⁵ e Saruman⁷⁶.

⁷² T. SHIPPEY, *op. cit.*, pp 187-189.

⁷³ È un elfo (mezzelfo di nascita, ai nati dall'unione tra elfi e uomini Ilúvatar dà la scelta se vivere la vita di un uomo oppure quella di un elfo, cfr. J.R.R. TOLKIEN, *Il Silmarillion*, a cura di C. TOLKIEN, traduzione di F. SABA SARDI, Bompiani, Milano 2004¹⁴, 328) e una delle guide nella lotta contro Sauron (cfr. ID., *Il Signore degli Anelli*, a cura di Q. PRINCIPE, traduzione di V. ALLIATA, Bompiani, Milano 2002¹³, 289).

⁷⁴ È uno dei Maiar al servizio dei Valar Manwë e Varda, inviato nella Terra di Mezzo come uno dei cinque Istari scelti dai Valar per guidare i popoli nella lotta contro il male (cfr. ID., *Il Silmarillion*, a cura di C. Tolkien, traduzione di F. Saba Sardi, Bompiani, Milano 2004¹⁴, 30; *Ivi*, pp 378-379; *Ivi*, 414; *Ivi*, 427; ID., *Il Signore degli Anelli*, a cura di Q. PRINCIPE, traduzione di V. ALLIATA, Bompiani, Milano 2002¹³, 1295).

⁷⁵ Principe elfo di grande mitezza e saggezza, è il Re Supremo dei Noldor che rimasero nelle terre di Valinor sin dagli albori dei tempi (cfr. ID., *Il Silmarillion*, a cura di C. TOLKIEN, traduzione di F. SABA SARDI, Bompiani, Milano 2004¹⁴, 104; *Ivi*, 413).

⁷⁶ È uno dei Maiar al servizio del Vala Aulë, anch'egli inviato nella Terra di Mezzo come uno dei cinque Istari (cfr. *Ivi*, pp 378-383; *Ivi*, 430; ID., *Il Signore degli Anelli*, a cura di Q. PRINCIPE, traduzione di V. ALLIATA, Bompiani, Milano 2002¹³, 1295).

2.4.1 – Elrond

Signore di Gran Burrone, Elrond è una figura di saggezza bilanciata tra forza e compassione. Possiede una profonda conoscenza della storia e della cultura della Terra di Mezzo, ed è rispettato sia tra gli elfi che tra gli uomini come pochi altri.⁷⁷ Nel corso de *Il Signore degli Anelli*, agisce come una guida saggia e paziente, sostenendo e incoraggiando la cooperazione tra razze diverse per raggiungere il comune obiettivo.

Elrond incarna una saggezza che rispetta la libertà e la dignità di ogni individuo, operando sempre come consigliere piuttosto che come sovrano; lo si vede durante il *Consiglio di Elrond*, dove lascia che i membri discutano e scelgano liberamente, evitando di imporre la sua autorità.⁷⁸ ⁷⁹ Tolkien lo descrive come un personaggio saggio che comprende la natura dell'Anello e il pericolo che rappresenta, mostrando una pazienza che nasce dalla saggezza e dalla comprensione della complessità morale della situazione.⁸⁰ La sua saggezza risiede nella capacità di saper vedere oltre le differenze, promuovendo l'unità attraverso la comprensione reciproca, ergendosi come guida piuttosto che come condottiero.

2.4.2 – Gandalf

Gandalf, uno dei Maiar inviati nella Terra di Mezzo⁸¹, è il simbolo della saggezza nella sua forma più elevata e trascendente. Egli è una guida per molti, inclusi Frodo e Aragorn, e incarna una saggezza che si traduce in pazienza, discernimento e capacità di comprendere le conseguenze a lungo

⁷⁷ J.R.R. TOLKIEN, *Il Signore degli Anelli*, a cura di Q. PRINCIPE, traduzione di V. ALLIATA, Bompiani, Milano 2002¹³, pp 289-291.

⁷⁸ *Ivi*, pp 308-324, 334-342.

⁷⁹ P. PARON, *op. cit.*, pp 59-63.

⁸⁰ A. LONARDO, *op. cit.*

⁸¹ J.R.R. TOLKIEN, *Il Silmarillion*, a cura di C. TOLKIEN, traduzione di F. SABA SARDI, Bompiani, Milano 2004¹⁴, 414, 427; ID., *Il Signore degli Anelli*, a cura di Q. PRINCIPE, traduzione di V. ALLIATA, Bompiani, Milano 2002¹³, 1295.

termine delle proprie azioni.⁸² Gandalf sceglie di operare con gentilezza e rispetto per la libertà altrui e rifiuta il potere per sé stesso, agendo invece come forza di protezione e guida: quando Frodo gli offre l'Anello del Potere, Gandalf rifiuta sapendo che potrebbe corromperlo, dimostrando una consapevolezza dei propri limiti oltre ad una profonda umiltà. La sua saggezza risiede nella capacità di vedere oltre la tentazione del potere, scegliendo invece di servire e proteggere i più deboli.⁸³

Lo stesso Tolkien descrive Gandalf come un “servitore del Bene”, consapevole dei pericoli che derivano dall'ambizione e dalla sete di potere, la cui saggezza è umile e altruista, guidata dalla comprensione della fragilità umana e dall'impegno a preservare la libertà degli altri.⁸⁴ Questo tipo di saggezza si riflette anche nella sua decisione di affidare l'Anello a Frodo, riconoscendo che l'umiltà e la determinazione del giovane Hobbit rappresentano la migliore speranza per il mondo, rispetto a figure più potenti e abili che rischierebbero però di soccombere alla corruzione.

2.4.3 – Saruman

Al contrario di Gandalf, Saruman rappresenta un esempio tragico di saggezza corrotta dal desiderio di potere: anch'egli uno dei Maiar inviati nella Terra di Mezzo per guidare i popoli liberi contro Sauron, il primo tra loro cui gli altri quattro devono sottostare⁸⁵, devia dalla sua missione,

⁸² J.R.R. TOLKIEN, *Il Silmarillion*, a cura di C. TOLKIEN, traduzione di F. SABA SARDI, Bompiani, Milano 2004¹⁴, pp 30, 378-379; T. SHIPPEY, *op. cit.*, pp 226-228.

⁸³ ID., *Il Signore degli Anelli*, a cura di Q. PRINCIPE, traduzione di V. ALLIATA, Bompiani, Milano 2002¹³, pp 96-97.

⁸⁴ ID., *da una lettera alla sig.ra Eileen Elgar (bozze)*, 1963, nr. 246, in *Lettere 1914 – 1973*, a cura di H. CARPENTER – C. TOLKIEN, traduzione di L. GAMMARELLI, Bompiani, Milano 2023², pp 516-528.

⁸⁵ ID., *Il Silmarillion*, a cura di C. TOLKIEN, traduzione di F. SABA SARDI, Bompiani, Milano 2004¹⁴, pp 30, 378-379; ID., *Il Signore degli Anelli*, a cura di Q. PRINCIPE, traduzione di V. ALLIATA, Bompiani, Milano 2002¹³, 1295.

cedendo al fascino dell'Anello e alla sua tentazione, convincendosi di poter usare quello strumento del male per fare del bene.⁸⁶

Saruman è inizialmente un leader rispettato, un ricercatore e un sapiente, con un'immensa conoscenza degli artefatti della Terra di Mezzo e delle arti della stregoneria.⁸⁷ Tuttavia, il suo studio dell'Anello e il desiderio di potere lo portano a razionalizzare la sua alleanza con Sauron, autoconvincendosi che potrebbe utilizzare l'Anello per sconfiggere il Male, ma solo per prendere poi il posto dello stesso.⁸⁸ Superando questo confine morale, la sua conoscenza e la sua saggezza non sono più guidate dalla compassione o dal senso del dovere, ma unicamente dal proprio ego.

La caduta di Saruman mette quindi in evidenza la differenza tra vera saggezza e mera erudizione: mentre la saggezza include un profondo rispetto per il bene comune, la semplice conoscenza può anche essere usata in modi distruttivi. Il suo errore risiede nella sua convinzione che il potere possa essere dominato attraverso la conoscenza tecnica e il controllo razionale: nella sua torre di Orthanc, egli abbandona progressivamente la sua missione originaria e diventa un oppressore, sfruttando persino la natura stessa attraverso l'industrializzazione di Isengard.⁸⁹

Egli viene accecato dal suo stesso intelletto, incapace di vedere oltre il proprio ego, confidando nella coercizione e nel controllo, e rifiutando l'umiltà che lo renderebbe un vero saggio.⁹⁰ La saggezza di Saruman si corrompe quindi in manipolazione e arroganza, mostrando come la presunzione possa oscurare anche la mente più brillante.

⁸⁶ J.R.R. TOLKIEN, *Il Silmarillion*, a cura di C. TOLKIEN, traduzione di F. SABA SARDI, Bompiani, Milano 2004¹⁴, pp 379-383.

⁸⁷ *Ivi*, 379.

⁸⁸ T. SHIPPEY, *op. cit.*, pp 179-181.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ J.R.R. TOLKIEN, *Il Signore degli Anelli*, a cura di Q. PRINCIPE, traduzione di V. ALLIATA, Bompiani, Milano 2002¹³, 1274; ID., *Lettera a Milton Waldman*, 1951, nr. 131, in *Lettere 1914 – 1973*, a cura di H. CARPENTER – C. TOLKIEN, traduzione di L. GAMMARELLI, Bompiani, Milano 2023², pp 227-257.

2.4.4 – Finarfin

Finarfin, Re Supremo dei Noldor in Valinor, è uno dei pochi elfi che dimostra saggezza attraverso la capacità di perdonare e moderare le proprie ambizioni. A differenza di molti altri della sua gente, Finarfin rifiuta di seguire Fëanor⁹¹ nella sua ribellione contro i Valar e sceglie di rimanere in Aman⁹², simboleggiando una saggezza che comprende i pericoli dell'orgoglio e della vendetta. Finarfin diviene così una figura di saggezza pacata e consapevole, capace di rinunciare alla gloria quando questa viene preceduta da atti malvagi.

Ma in quell'ora, Finarfin abbandonò il cammino e tornò indietro, pieno com'era di dolore e di amarezza nei confronti della Casa di Fëanor, [...] ripercorrendo i propri passi preda del dolore, [...] e così rientrarono a Valinor. Quindi ebbero il perdono dei Valar, e Finarfin fu messo alla testa dei resti dei Noldor nel Reame Beato.⁹³

Tolkien indica Finarfin quale esempio di come il perdono e la moderazione siano aspetti essenziali della vera saggezza, che riconosce i limiti delle proprie azioni.⁹⁴ La scelta di Finarfin di non unirsi alla ribellione è un atto di grande saggezza, che mostra il valore del pentimento e della compassione come alternative alla vendetta e all'orgoglio.

Attraverso questi personaggi, Tolkien esplora e mostra la saggezza come una virtù complessa che richiede umiltà, moderazione e capacità di

⁹¹ È un elfo della stirpe dei Noldor, artigiano senza pari, ricordato per essere il creatore dei Silmaril (cfr. J.R.R. TOLKIEN, *Il Silmarillion*, a cura di C. TOLKIEN, traduzione di F. SABA SARDI, Bompiani, Milano 2004¹⁴, pp 72-73; *Ivi*, pp 76-77) e per aver convinto gran parte dei Noldor ad abbandonare Valinor per cercare vendetta contro Morgoth (cfr. *Ivi*, pp 95-99).

⁹² *Ivi*, 104. “Aman” è il nome del continente che ospita il reame di Valinor (*Ivi*, 38). Entrambi si riferiscono allo stesso territorio, ma “Aman” è la definizione geografica (il nome del continente), mentre “Valinor” è la definizione politica (il nome del reame dei Valar).

⁹³ *Ivi*, 104.

⁹⁴ ID., , *Lettera a Michael Straight*, 1956, nr. 181, in *Lettere 1914 – 1973*, a cura di H. CARPENTER – C. TOLKIEN, traduzione di L. GAMMARELLI, Bompiani, Milano 2023², pp 368-377.

comprendere le conseguenze delle proprie azioni. Gandalf ed Elrond rappresentano una saggezza positiva, basata sul servizio e sulla pazienza, mentre Saruman mostra come la saggezza corrotta dalla sete di potere diventi pericolosa. Finarfin, infine, mostra come la vera saggezza includa la capacità di rinunciare e sapersi pentire. Tolkien invita a vedere la saggezza non solo come conoscenza, ma come un cammino di umiltà e altruismo, che riflette l'equilibrio tra potere e responsabilità.⁹⁵

2.5 – L'UMILTÀ

L'umiltà è un altro dei temi valoriali ricorrenti nel *corpus* letterario di Tolkien, dove spesso contrasta la superbia e l'arroganza che portano alla rovina di molti personaggi. Tolkien vede l'umiltà come una qualità essenziale per chi aspira a raggiungere la vera saggezza e la pace interiore, evidenziando come questa virtù possa essere il segreto della grandezza e della salvezza. In relazione all'umiltà, vi sono diversi personaggi che offrono uno spaccato delle differenti strade che si possono percorrere: alcuni la respingono con conseguenze tragiche, mentre altri l'abbracciano, rivelandone così il potere redentivo.

Si farà ricorso, per analizzare questo rigetto o pratica dell'umiltà ai personaggi di Fëanor, Finrod⁹⁶, Tar-Palantir⁹⁷ e Ar-Pharazon⁹⁸. Attraverso queste figure, si mostrerà come Tolkien intenda l'umiltà come ben più di una semplice virtù personale e come questa sia il fondamento per una vita dedicata al bene.

⁹⁵ J. PEARCE, *op. cit.*, pp 93-109.

⁹⁶ Elfo della stirpe dei Noldor, figlio di Finarfin, era il sovrano di Nargothrond, una città fortezza costruita con l'aiuto dei nani (cfr. J.R.R. TOLKIEN, *Il Silmarillion*, a cura di C. TOLKIEN, traduzione di F. SABA SARDI, Bompiani, Milano 2004¹⁴, pp 137-138, 414, 424).

⁹⁷ Umano di Numenor, della quale è sovrano (cfr. *Ivi*, pp 338, 419).

⁹⁸ Umano di Numenor, della quale è sovrano (cfr. *Ivi*, pp 339, 402).

2.5.1 – Fëanor

Fëanor, uno dei personaggi più potenti e talentuosi dei Noldor, è anche l'incarnazione della superbia. La sua mancanza di umiltà lo conduce a decisioni distruttive, come la ribellione contro i Valar e il giuramento vendicativo sui Silmaril, che porterà alla rovina la sua famiglia e la sua gente. Lo si può descrivere come un esempio della “tragedia dell’arroganza”, un personaggio il cui talento è superato solo dal suo orgoglio, che lo rende cieco ai pericoli e alle conseguenze delle sue azioni.⁹⁹

Fëanor può anche essere visto come simbolo della ribellione contro l'ordine divino, un personaggio che esemplifica come la sua mancanza di umiltà lo porti a credere di poter superare i limiti stabiliti dai Valar e da Ilúvatar, mostrando così il costo della presunzione.¹⁰⁰

2.5.2 – Finrod

In netto contrasto con Fëanor, Finrod rappresenta la vera umiltà, caratterizzata dalla volontà di sacrificarsi per il bene altrui. Sovrano elfico, rinuncia al proprio regno per aiutare Beren nella sua missione, accettando di affrontare pericoli mortali e, infine, di sacrificare la propria vita nelle segrete di Sauron.¹⁰¹ Egli rinuncia non solo al suo trono, ma alla sua stessa vita per proteggere Beren, compiendo un atto di amore e lealtà che trascende i legami personali e politici.

Finrod incarna dunque una nobiltà interiore basata sull’umiltà e sul sacrificio, è un eroe che non cerca la gloria per sé stesso, ma che agisce per amore e lealtà verso i suoi amici. Si può affermare che il personaggio di

⁹⁹ V. FLIEGER, *Schegge di luce – logos e linguaggio nel mondo di Tolkien*, traduzione di G. BENCISTÀ – M.R. BENVENUTO, Marietti 1820, Bologna 2024, pp 173-176.

¹⁰⁰ J.R.R. TOLKIEN, *Lettera a Milton Waldman*, 1951, nr. 131, in *Lettere 1914 – 1973*, a cura di H. CARPENTER – C. TOLKIEN, traduzione di L. GAMMARELLI, Bompiani, Milano 2023², pp 227-257.

¹⁰¹ P. PARON, *op. cit.*, pp 67-69.

Finrod esemplificò in sé l'amore agapico: egli agisce per il bene di Beren e per onorare una promessa fatta in passato, mostrando una forma di amore che si realizza nel sacrificio estremo e nella rinuncia. Il suo gesto può essere visto come un parallelismo con l'amore agapico che, nella tradizione cristiana, è anche amore di redenzione e di salvezza.¹⁰²

2.5.3 – Tar-Palantir

Penultimo re di Numenor¹⁰³, Tar-Palantir tenta di correggere i peccati del suo popolo e di riportarlo alla fede verso i Valar ed Eru, mostrando l'umiltà di saper riconoscere gli errori dei suoi predecessori e tentando di porvi rimedio, sebbene gran parte dei Numenoreani si opponga ai suoi sforzi.^{104 105} Egli rappresenta una rara qualità, quella del pentimento.

Tar-Palantir mostra consapevolezza dei limiti umani e della necessità di cercare guida e perdono. In questo si può notare come incarni la figura del re saggio che comprende la propria finitezza e riconosce la superiorità del volere divino, un atto di grande umiltà che lo distingue dai suoi predecessori arroganti.¹⁰⁶ Attraverso il personaggio di Tar-Palantir, Tolkien mostra l'umiltà come forma di saggezza, capace di riconoscere gli errori e di cercare una riconciliazione, anche se tardiva e osteggiata dal proprio stesso popolo, che non seguirà la via del pentimento.¹⁰⁷

¹⁰² J.R.R. TOLKIEN, *da una lettera alla sig.ra Eileen Elgar (bozze)*, 1963, nr. 246, in *Lettere 1914 – 1973*, a cura di H. CARPENTER – C. TOLKIEN, traduzione di L. GAMMARELLI, Bompiani, Milano 2023², pp 516-528.

¹⁰³ Numenor è un reame umano creato come dono agli uomini che scelsero di combattere al fianco dei Valar contro Morgoth (cfr. P. PARON, *op. cit.*, pp 112-114).

¹⁰⁴ J.R.R. TOLKIEN, *Il Silmarillion*, a cura di C. TOLKIEN, traduzione di F. SABA SARDI, Bompiani, Milano 2004¹⁴, pp 338-339.

¹⁰⁵ ID., *Il Signore degli Anelli*, a cura di Q. PRINCIPE, traduzione di V. ALLIATA, Bompiani, Milano 2002¹³, 1233.

¹⁰⁶ P. PUGNI, *op. cit.*

¹⁰⁷ J.R.R. TOLKIEN, *Il Signore degli Anelli*, a cura di Q. PRINCIPE, traduzione di V. ALLIATA, Bompiani, Milano 2002¹³, pp 1233-1234.

2.5.4 – Ar-Pharazon

Ultimo re di Numenor, Ar-Pharazon è l'opposto di Tar-Palantir: la sua superbia e la sua presunzione vengono abilmente sfruttate da Sauron, che lo porta a sfidare i Valar e a cercare l'immortalità. Questo lo conduce a compiere il sacrilegio di invadere Aman¹⁰⁸, decisione che porta alla distruzione di Numenor.¹⁰⁹

Il personaggio e la sua natura, con la sua ossessione per il potere e il dominio, rappresenta il fallimento dell'umiltà e il pericolo dell'arroganza e della superbia umana di chi crede di poter sfidare l'ordine divino senza conseguenze, portando l'uomo alla rovina totale.^{110 111} Ar-Pharazon è quindi un ammonimento contro l'orgoglio e la presunzione, mostrando come la mancanza di umiltà possa avere effetti devastanti.

Attraverso Fëanor, Finrod, Tar-Palantir e Ar-Pharazon, Tolkien esplora le varie dimensioni dell'umiltà e le sue implicazioni. Fëanor e Ar-Pharazon rappresentano l'arroganza e la presunzione che conducono alla rovina, mentre Finrod e Tar-Palantir incarnano l'umiltà che porta alla saggezza e al pentimento. Tramite questi personaggi, si mostra come l'umiltà sia la chiave per comprendere il proprio ruolo nel mondo e rispettare i limiti stabiliti dalle forze superiori.

¹⁰⁸ J.R.R. TOLKIEN, *Il Silmarillion*, a cura di C. TOLKIEN, traduzione di F. SABA SARDI, Bompiani, Milano 2004¹⁴, pp 349-350.

¹⁰⁹ *Ivi*, pp 350-353.

¹¹⁰ T. SHIPPEY, *op. cit.*, pp 450-451.

¹¹¹ J.R.R. TOLKIEN, *Il Signore degli Anelli*, a cura di Q. PRINCIPE, traduzione di V. ALLIATA, Bompiani, Milano 2002¹³, pp 1233-1234.

2.6 – LA SPERANZA

A differenza di come si è optato di fare nei valori e virtù sin qui presi in esame, per quanto riguarda la speranza si procederà in modo lievemente differente. Per ciascuno dei valori si sono andati ad analizzare singoli personaggi, usandoli come esempi per come Tolkien li rappresenta, in positivo o in negativo. Per la speranza, invece, si prenderà il *corpus* letterario tolkieniano¹¹² come rappresentazione esemplare della speranza, senza ricorrere a specifici personaggi per analizzarne la raffigurazione.

Questo perché l'opera si può interpretare come un'unica, vasta storia di speranza, dove ciascun racconto, pur essendo autonomo, contribuisce a una visione unitaria di resistenza contro il male e di fede in un bene ultimo. La speranza, in Tolkien, non è un mero sentimento, ma una forza fondamentale che si manifesta nella perseveranza e nella capacità di credere nella vittoria del bene anche quando tutte le speranze sembrano perdute.¹¹³

Questa visione della speranza è profondamente radicata nella sua concezione cristiana del mondo: Tolkien credeva fermamente che ogni storia dovesse avere un orientamento morale, che si riflette nella struttura della sua narrativa come un cammino verso un bene finale.¹¹⁴ Tolkien stesso ha scritto come *Il Signore degli Anelli* sia fondamentalmente un'opera religiosa e cattolica, suggerendo come la speranza rappresenti la fede nel disegno divino che trascende gli eventi del mondo materiale.¹¹⁵

¹¹² Si farà riferimento, in ordine di importanza per l'analisi in questione, a *Il Silmarillion*, *Il Signore degli Anelli* e, marginalmente, *Lo Hobbit*. Si è deciso di dare maggior peso alle due ultime opere pubblicate poiché si ritiene che meglio raffigurino il pensiero filosofico del professor Tolkien, dal momento che *Lo Hobbit* era stato scritto più come una storia per bambini che altro (cfr. H. CARPENTER, *op. cit.*, pp 265-268).

¹¹³ V. FLIEGER, *op. cit.*, pp 55-64.

¹¹⁴ J. PEARCE, *op. cit.*, pp 109-115.

¹¹⁵ J.R.R. TOLKIEN, *Lettera a Robert Murray S.J.*, 1953, nr. 142, in *Lettere 1914 – 1973*, a cura di H. CARPENTER – C. TOLKIEN, traduzione di L. GAMMARELLI, Bompiani, Milano 2023², pp 272-275.

Per Tolkien, la speranza è anche un atto di rinuncia e sacrificio: vediamo che i personaggi che più incarnano la speranza sono al contempo quelli che scelgono di sacrificarsi per il bene di altri, come Finrod¹¹⁶ o Beren¹¹⁷, i cui atti di abnegazione ricordano che la speranza vera implica spesso la perdita e il dolore personale per un bene superiore. La speranza così narrata mostra come questa sia legata alla volontà di agire contro le forze oscure nonostante il senso di disperazione; essa è un impegno morale più che una semplice attesa di un finale positivo.¹¹⁸

Anche l'eucatastrofe¹¹⁹, uno dei concetti chiave di Tolkien, sottolinea come le sue storie siano in realtà una continua esplorazione della speranza che emerge quando meno la si aspetta. La gioia improvvisa della svolta finale, come nel rovesciamento degli eventi a Mordor con la distruzione dell'Anello, è la quintessenza della speranza che non cede mai completamente, nemmeno di fronte alla disperazione più assoluta.¹²⁰

Il *corpus* tolkieniano non è quindi un semplice susseguirsi di racconti, ma una rappresentazione coerente della speranza come virtù che sfida il male e il dolore. Tolkien usa le sue storie per comunicare un messaggio di fede e resistenza, un richiamo su come, pur affrontando la sofferenza e l'oscurità, il bene prevalga infine su tutto.

¹¹⁶ cfr. 2.5.2 – *Finrod*.

¹¹⁷ cfr. 2.2.1 – *Beren*.

¹¹⁸ P. PUGNI, *op. cit.*

¹¹⁹ Il concetto è stato coniato da J.R.R. Tolkien stesso ed è una svolta improvvisa degli eventi in una storia che assicura che il protagonista non vada incontro a un destino terribile, imminente, plausibile e probabile; deriva dal greco *eu* (buono), *kata* (giù) e *strephein* (girare, ruotare). Ideata per una conferenza tenuta nel 1939, per Tolkien l'eucatastrofe non è un *unicum* del mito, ma si ritrova anche nel cattolicesimo: egli chiama l'incarnazione di Cristo "eucatastrofe della storia umana" e la sua resurrezione "eucatastrofe dell'incarnazione" (cfr. J.R.R. TOLKIEN, *Il medioevo e il fantastico*, a cura di C. TOLKIEN, traduzione di C. DONÀ, Bompiani, Milano 2020, versione per Kindle Web, cap. *sulle fiabe*). Vi è in questo un parallelismo con l'Apocalisse, cfr. 3.6 – *Eucatastrofe e Apocalisse*.

¹²⁰ V. FLIEGER, *op. cit.*, pp 65-78.

CAPITOLO III – IL *LEGENDARIUM* DI TOLKIEN E LA SACRA SCRITTURA

Ulteriore passaggio della presente ricerca, sarà l'esplorare alcuni parallelismi tra i contenuti del *corpus* letterario tolkieniano e quelli presenti nei testi biblici, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento. L'analisi si concentrerà su Valinor, sulla natura dei Valar, sulla caduta di Numenor, sulla fine di Fingolfin¹²¹, sulla lotta tra bene e male e sul concetto di eucatastrofe, molto caro a Tolkien.

3.1 – *VALINOR, IL REAME BEATO*

Nel *legendarium* creato da J.R.R. Tolkien, Valinor, noto anche come il Reame Beato, è un luogo di purezza e perfezione, quasi un riflesso del perduto Eden e l'aspirazione verso una Gerusalemme celeste. Influenzato dalla sua fede cattolica, Tolkien concepì Valinor come un regno sacro, accessibile soltanto a coloro che vi sono chiamati dai Valar. La separazione dal mondo mortale, la tensione verso un ideale spirituale e la santità sono concetti che vengono esplorati attraverso la lente di questo reame, offrendo una riflessione profonda sulle aspirazioni e sui limiti umani.

3.1.1 – *Valinor e l'Eden*

Valinor si presenta dunque come un luogo incontaminato, colmo di bellezza e di armonia: i suoi paesaggi perfetti e la sua luce, emanata da

¹²¹ cfr. 2.1.1 – *Fingolfin*.

Telperion e Laurelin¹²², incarnano una condizione di grazia che precede la corruzione del mondo. In questo, Valinor si presenta simile al giardino dell'Eden, simbolo di quella perfezione originaria voluta da Dio, ma perduta a causa del peccato.¹²³ È un luogo che gli elfi e gli uomini desiderano entrambi, ma che ai secondi non è dato raggiungere: il mondo degli uomini deve restare separato da Aman.

Questa separazione, all'inizio imposta dai Valar con un divieto agli uomini e divenuta poi fisica con la caduta di Numenor¹²⁴, riflette il racconto biblico della Genesi nella parte riguardante il peccato originale.¹²⁵

All'inizio, l'uomo riceve un divieto:

Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: «Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché, nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire» (GN 2,16-17).

Allo stesso modo, anche gli uomini di Numenor ricevono un divieto:

Ma i Signori di Valinor vietarono loro di spingersi navigando tanto a occidente da perdere di vista le coste di Numenor [...]. Il proposito di Manwë era però che i Numenoreani non fossero tentati di cercare il Reame Beato [...], invaghendosi dell'immortalità dei Valar e degli Eldar¹²⁶, nonché delle terre in cui ogni cosa perdura.¹²⁷

¹²² Telperion e Laurelin sono anche chiamati i due Alberi di Valinor o Alberi dei Valar (più semplicemente, i Due Alberi), furono creati dal canto di Yavanna per fungere da sorgente di luce per Valinor, dopo che Melkor aveva distrutto le Lampade dei Valar, due mitici artefatti santificati da Manwë stesso e infusi con la luce di Varda per illuminare la creazione tutta (J.R.R. TOLKIEN, *Il Silmarillion*, a cura di C. TOLKIEN, traduzione di F. SABA SARDI, Bompiani, Milano 2004¹⁴, pp 35-40; *Ivi*, pp 84-89).

¹²³ J. PEARCE, *op. cit.*, pp 126-131.

¹²⁴ cfr. 2.5.3 – *Tar-Palantir*; 2.5.4 – *Ar-Pharazon*; 3.2.1 – *Sintesi dell'Akallabêth*. In queste sezioni si evidenzia come gli uomini, cedendo al proprio orgoglio e alla tentazione di Sauron, si ribellino al divieto di raggiungere Valinor, provocando così la distruzione dell'isola di Numenor e la separazione delle terre di Aman dal resto di Arda.

¹²⁵ T. SHIPPEY, *op. cit.*, pp 333-340.

¹²⁶ “Eldar” significa “popolo delle stelle”, ed è il termine con il quale gli elfi indicano sé stessi. Il nome fu dato loro dai Valar (J.R.R. TOLKIEN, *Il Silmarillion*, a cura di C. TOLKIEN, traduzione di F. SABA SARDI, Bompiani, Milano 2004¹⁴, 37; *Ivi*, pp 52-55).

¹²⁷ *Ivi*, 329.

La somiglianza tra Eden e Valinor ricorre anche nel come l'uomo cade vittima della tentazione: in entrambi i casi vi è un tentatore che sussurra, che blandisce, che racconta fatti veri distorcendoli con malizia per far sì che nell'animo umano il male diventi bene.¹²⁸

Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male»(GN 2,4-6).

Tale era la furberia della sua mente e del suo eloquio, tale la forza della sua segreta volontà, che, prima dello scadere di tre anni, egli era divenuto intimissimo dei segreti consigli del Re; infatti, adulazione dolce come il miele era sempre sulla sua lingua [...]. Ché adesso Sauron, al quale si prestava volentieri orecchio, con molti argomenti confutò tutto quello che i Valar avevano insegnato [...]. Allora Ar-Pharazon il re si volse all'adorazione della Tenebra e di Melkor suo Signore.¹²⁹

Dopo aver ceduto alla tentazione, l'uomo, in entrambi i casi, infrange il divieto ricevuto, e per questo viene punito. Nel testo della Genesi, l'uomo viene scacciato dall'Eden sia come punizione sia per impedire che tocchi l'albero della vita, e schiere angeliche vengono poste a guardia dei suoi confini (GN 2,22-24). Nel testo de *Il Silmarillion*, Valinor viene separato fisicamente dal mondo mortale, permanendo come un luogo santo¹³⁰, raggiungibile solo dagli Elfi e da quanti sono meritevoli agli occhi dei Valar.¹³¹

3.1.2 – Luce e Speranza

Oltre a somiglianze con il racconto biblico dell'Eden, Valinor si avvicina anche all'idea della Gerusalemme celeste descritta nell'Apocalisse;

¹²⁸ T. SHIPPEY, *op. cit.*, pp 333-340.

¹²⁹ J.R.R. TOLKIEN, *Il Silmarillion*, a cura di C. TOLKIEN, traduzione di F. SABA SARDI, Bompiani, Milano 2004¹⁴, pp 341-342.

¹³⁰ V. FLIEGER, *op. cit.*, 217.

¹³¹ J.R.R. TOLKIEN, *Il Silmarillion*, a cura di C. TOLKIEN, traduzione di F. SABA SARDI, Bompiani, Milano 2004¹⁴, pp 354-355.

con i Valar che agiscono come angeli¹³², mentre il loro regno simboleggia una meta spirituale che i mortali possono solo intravedere. Tolkien stesso, in alcune occasioni, descrisse Valinor come un luogo che incarna l'aspirazione degli Elfi a tornare alla luce e alla perfezione.¹³³

La luce è un elemento centrale in Valinor, con i Due Alberi¹³⁴ che illuminano il mondo prima della creazione del Sole e della Luna. Nel *legendarium* tolkieniano, la luce è sempre simbolo di speranza e di grazia divina, un riflesso del *logos* biblico come principio di ordine e bellezza. La distruzione degli Alberi di Valinor rappresenta al contempo una frattura rispetto all'armonia divina e una promessa su come la luce perduta possa essere recuperata con il sacrificio e la dedizione alla giusta causa.¹³⁵

3.2 – I VALAR, ANGELI O DÈI?

Sebbene una prima lettura possa far pensare ai Valar come creature angeliche o come divinità vere e proprie, poterli definire in un senso o nell'altro non è così immediato. Consapevole della delicatezza dell'argomento, Tolkien rivela come i Valar abbiano sì il ruolo di dèi, ma solo nell'immaginario dei popoli della Terra di Mezzo, specificando come Manwë sia il signore della Terra e il rappresentante di Eru in essa.¹³⁶

¹³² La somiglianza angeli / Valar non può considerarsi del tutto accurata, si rimanda a 3.2 – *I Valar, angeli o dèi?* per un'analisi più puntuale.

¹³³ J.R.R. TOLKIEN, *Lettera a Milton Waldman*, 1951, nr. 131, in *Lettere 1914 – 1973*, a cura di H. CARPENTER – C. TOLKIEN, traduzione di L. GAMMARELLI, Bompiani, Milano 2023², pp 227-257.

¹³⁴ I già menzionati Telperion e Laurelin (cfr. 3.1.1 – *Valinor e l'Eden*).

¹³⁵ V. FLIEGER, *op. cit.*, pp 62-70; *Ivi*, pp 113-116.

¹³⁶ J.R.R. TOLKIEN, *Bozza di continuazione della lettera precedente (non inviata)*, 1958, nr. 212, in *Lettere 1914 – 1973*, a cura di H. CARPENTER – C. TOLKIEN, traduzione di L. GAMMARELLI, Bompiani, Milano 2023², pp 450-456.

3.2.1 – L'origine degli Ainur

Occorre, per dirimere la questione, indagare sul come i Valar siano stati originati, andando a ritroso a prima della creazione stessa, quando Eru creò gli Ainur. Per fare ciò, si andranno ad analizzare direttamente alcuni estratti da *Il Silmarillion* per comprendere come abbiano avuto origine.

Esisteva Eru, l'Uno, che in Arda è chiamato Ilúvatar; ed egli creò per primi gli Ainur, i Santi, rampolli del suo pensiero, ed essi erano con lui prima che ogni altro fosse creato.¹³⁷

Con questa breve frase, Tolkien pone già tutti i concetti fondamentali per comprendere chi sono questi Ainur. Sono definiti esplicitamente come progenie diretta del pensiero di Eru, che erano con lui prima che ogni altra creazione avesse luogo, e vengono definiti santi. Si tratta dunque di potenze seconde solo a Eru medesimo, che emanano direttamente da lui, e che nel testo de *Il Silmarillion* appaiono come aspetti singoli della sua natura.¹³⁸

Questo diviene maggiormente chiaro nelle frasi immediatamente successive, nelle quali Tolkien descrive la prima interazione tra Eru e gli Ainur generati dal suo pensiero.

Ed egli parlò loro, proponendo temi musicali; ed essi cantarono al suo cospetto, ed egli ne fu lieto. A lungo cantarono soltanto uno alla volta, o solo pochi insieme, mentre gli altri stavano ad ascoltare; ché ciascuno di essi penetrava soltanto quella parte della mente di Ilúvatar da cui proveniva, e crescevano lentamente nella comprensione dei loro fratelli. Ma già solo ascoltando pervenivano a una comprensione più profonda, e si accrescevano l'unisono e l'armonia.¹³⁹

¹³⁷ J.R.R. TOLKIEN, *Il Silmarillion*, a cura di C. TOLKIEN, traduzione di F. SABA SARDI, Bompiani, Milano 2004¹⁴, 11.

¹³⁸ Flieger fa un'interessante riflessione sul concetto degli Ainur come "progenie dell'Uno", suggerendo come questo concetto sembri richiamare una divisibilità pitagorica dell'unità nelle sue diverse componenti, senza che questo ne faccia venir meno la totalità (cfr. V. FLIEGER, *op. cit.*, 99); J.R.R. TOLKIEN, *Bozza di continuazione della lettera precedente (non inviata)*, 1958, nr. 212, in *Lettere 1914 – 1973*, a cura di H. CARPENTER – C. TOLKIEN, traduzione di L. GAMMARELLI, Bompiani, Milano 2023², pp 450-456.

¹³⁹ ID., *Il Silmarillion*, a cura di C. TOLKIEN, traduzione di F. SABA SARDI, Bompiani, Milano 2004¹⁴, 11.

Con questo estratto, Tolkien esplicita come ognuno degli Ainur era originato da una specifica parte del pensiero di Eru, e la poteva comprendere bene, mentre il resto gli era ignoto. Gli Ainur sono già quindi in partenza limitati ad un'area ben specifica della mente divina.¹⁴⁰

Altro tema che viene introdotto in questo estratto è quello della musica e del canto, che Tolkien utilizza come strumento non di piacere o di svago, ma di comunicazione e comprensione: con musica e canto gli Ainur si raccontano tra loro al cospetto di Eru, comprendendosi sempre di più. Sul finale, torna nuovamente la centralità dell'unità – l'unisono – che cresce predisponendo il passo successivo della narrazione, la creazione.

3.2.2 – La Creazione di Eä e di Arda

Analizzata l'origine degli Ainur, per rispondere alla domanda postasi in questo sotto-capitolo, occorre valutare la questione inerente al loro ruolo di sub-creatori attraverso l'analisi di specifici brani de *Il Silmarillion*.

E accadde che Ilúvatar convocò tutti gli Ainur ed espose loro un possente tema, svelando cose più grandi e più magnifiche di quante ne avesse fino a quel momento rivelate [...]. Allora Ilúvatar disse: «Del tema che vi ho esposto, io voglio che voi adesso facciate, in congiunta armonia, una Grande Musica. [...] voi esibirete i vostri poteri nell'adornare il tema stesso, ciascuno con i propri pensieri e artefici, dove lo desiderate. Io invece siederò in silenzio, contento del fatto che tramite vostro una grande bellezza sia ridesta in canto».¹⁴¹

È il momento della creazione: Eru dà agli Ainur il tema, un possente tema, e rivela loro le sue intenzioni. Non chiede di creare una Grande Musica, ma di farla in base al tema che ha esposto; invitandoli ad abbellirlo. Lui, invece, rimarrà in silenzio, non canterà con gli Ainur, e osserverà: ha

¹⁴⁰ V. FLIEGER, *op. cit.*, 99; J.R.R. TOLKIEN, *Bozza di continuazione della lettera precedente (non inviata)*, 1958, nr. 212, in *Lettere 1914 – 1973*, a cura di H. CARPENTER – C. TOLKIEN, traduzione di L. GAMMARELLI, Bompiani, Milano 2023², pp 450-456.

¹⁴¹ ID., *Il Silmarillion*, a cura di C. TOLKIEN, traduzione di F. SABA SARDI, Bompiani, Milano 2004¹⁴, 11.

già creato – il tema della Grande Musica, gli Ainur, il progetto rivelato della creazione – e ora sta agli Ainur seguire il tema per abbellirne l’opera. Da notare come non lo stia chiedendo, ma ordinando:¹⁴² Eru ordina alla progenie del suo pensiero di mettere in atto quello che ha rivelato.¹⁴³

Poi Ilúvatar parlò e disse: «[...] questo egli deve sapere, e con lui tutti gli Ainur, che io sono Ilúvatar, e le cose che avete cantato io le esibirò sì che voi vediate ciò che avete fatto. [...] nessun tema possa essere eseguito, che non abbia la sua più remota fonte in me, [...]»¹⁴⁴

I Valar, dunque, sono solo sub-creatori all’interno del più grande progetto divino: possono creare unicamente modellando – o distorcendo¹⁴⁵ – il tema fornito loro da Eru. Al termine della Grande Musica, giunge infine il suo venire all’essere:

[...] Ilúvatar diede loro una voce e disse: «Conosco il desiderio delle vostre menti, [...] Perciò io dico: *Eä!* Che queste cose siano! E io invierò nel Vuoto la Fiamma Imperitura, ed essa sarà nel cuore del Mondo, e il Mondo sarà; e quelli tra voi che lo vogliono, possono andarvi». E all’improvviso gli Ainur [...] seppero che non era soltanto una visione, ma che Ilúvatar aveva fatto una cosa nuova: *Eä*, il Mondo che È.¹⁴⁶

Eä significa letteralmente *è* o *sia* nelle lingue degli Elfi, ed è il verbo pronunciato da Eru per portare il mondo all’esistenza; tanto che oltre al suo

¹⁴² Lo si evince anche dalla dicotomia dialogica cui Tolkien ricorre nell’estratto citato, alternando nel discorso di Eru “io – Eru – dico” e “voi – Ainur – fate”.

¹⁴³ È interessante notare in questo come gli strumenti creatori di Eru siano il pensiero e la musica. Se sostituissimo musica con parola, avremmo una netta somiglianza con il *logos* biblico. È come se Tolkien, da fine intellettuale, per evitare che ci fossero richiami palesi della sua opera ai testi biblici, avesse affidato ai Valar la creazione fisica del mondo e ad Eru la scintilla e il progetto iniziale. E al contempo, da fine linguista, inserì nel testo tutti gli elementi filologici per far comprendere come il suo fosse un “racconto cristiano”.

¹⁴⁴ J.R.R. TOLKIEN, *Il Silmarillion*, a cura di C. TOLKIEN, traduzione di F. SABA SARDI, Bompiani, Milano 2004¹⁴, pp 13-14.

¹⁴⁵ È il caso di Melkor che, spinto dall’invidia, prova ad alterare la Grande Musica (cfr. ID., *Bozza di continuazione della lettera precedente (non inviata)*, 1958, nr. 212, in *Lettere 1914 – 1973*, a cura di H. CARPENTER – C. TOLKIEN, traduzione di L. GAMMARELLI, Bompiani, Milano 2023², pp 450-456; ID. *Il Silmarillion*, a cura di C. TOLKIEN, traduzione di F. SABA SARDI, Bompiani, Milano 2004¹⁴, pp 12-13).

¹⁴⁶ ID., *Il Silmarillion*, a cura di C. TOLKIEN, traduzione di F. SABA SARDI, Bompiani, Milano 2004¹⁴, 17.

significato di verbo, *Eä* indica anche l'intero universo materiale.¹⁴⁷ Il mondo dove si svolgono le narrazioni dei popoli di Tolkien prende il nome di *Arda*; parola elfica che letteralmente significa *Reame*, e viene utilizzato come nome sia della Terra, sia del Regno di Manwë.¹⁴⁸

Il parallelismo biblico è evidente: sia nella Genesi («Dio disse: “Sia la luce!”. E la luce fu.» – GN 1,3) sia ne *Il Silmarillion* («Perciò io dico: Eä! Che queste cose siano!»¹⁴⁹), il Creatore ricorre al medesimo verbo per portare la creazione all'esistenza. Vi si giunge in modi diversi, come si è evidenziato in precedenza, ma il “comando di esistere” è lo stesso: *Eä*, sia!

3.2.3 – L'origine dei Valar

Le vicende della creazione tolkieniana non si esauriscono qui; diverse pagine sono infatti dedicate alle origini di Elfi, Uomini, Nani, al destino che li attende e via discorrendo. Argomenti interessanti, ma che esulano dalla domanda postasi agli inizi di questa sezione, ossia se i Valar siano angeli o dèi. Finora si è parlato di Ainur, e occorre dunque specificare da dove emergano i personaggi dei Valar. Si è visto l'estratto del testo in cui Eru pone in essere la Grande Musica; al termine del quale dà agli Ainur che lo desiderano il permesso di poter andare in *Eä*.

[...] E così che accadde che qualcuno degli Ainur continuasse a dimorare con Ilúvatar di là dai confini del Mondo; e che altri, invece, [...] siano discesi nel Mondo. Ma una condizione ha posto Ilúvatar [...], ed è che la loro potenza da quel momento fosse contenuta e limitata nel Mondo, in esso per sempre, finché sia completo, per modo che essi ne siano la vita, e il Mondo la loro. Ed è per questo che sono chiamati Valar, le Potenze del Mondo.¹⁵⁰

¹⁴⁷ J.R.R. TOLKIEN, *Il Silmarillion*, a cura di C. TOLKIEN, traduzione di F. SABA SARDI, Bompiani, Milano 2004¹⁴, 408.

¹⁴⁸ *Ivi*, 401.

¹⁴⁹ *Ivi*, 17.

¹⁵⁰ *Ibid.*

I Valar sono dunque quegli Ainur che scelsero di vivere nel Mondo, divenendone parte e, come si può notare dall'estratto riportato, esserne la vita. *Eä*, infatti, viene rivelato non essere ancora completo, e sarà compito dei Valar, sotto il comando di Manwë, proteggere e guidare il mondo e i popoli che lo abiteranno fino a quando non sarà completo il disegno di Eru. Un disegno che nemmeno i Valar conoscono appieno.¹⁵¹

La risposta alla domanda di questa sezione della ricerca, se i Valar siano angeli o divinità, si ritiene che sia, visto quanto analizzato, entrambi e al tempo stesso nessuno dei due. Tolkien ha creato delle figure intermedie, dei demiurghi che possono creare all'interno della Grande Musica, ma non fuori da essa; figure che sono al contempo messaggeri del disegno divino e suoi custodi attivi e autonomi. Da allora, Ilúvatar mostrerà ai popoli di Arda il suo potere in una sola occasione, quando Numenor cadde.

3.3 – LA CADUTA DI NUMENOR

La caduta di Numenor¹⁵² è una delle storie più emblematiche del *legendarium* tolkieniano; un racconto epico che intreccia influenze della Sacra Scrittura con il mito classico di Atlantide. Tolkien, profondamente influenzato dalla sua fede cattolica e dalla sua erudizione umanistica, crea in Numenor un simbolo del peccato umano, della punizione divina e della speranza di redenzione, esplorando temi universali come l'arroganza, la

¹⁵¹ J.R.R. TOLKIEN, *Bozza di continuazione della lettera precedente (non inviata)*, 1958, nr. 212, in *Lettere 1914 – 1973*, a cura di H. CARPENTER – C. TOLKIEN, traduzione di L. GAMMARELLI, Bompiani, Milano 2023², pp 450-456; V. FLIEGER, *op. cit.*, pp 99-105.

¹⁵² Nota anche col nome di *Akallabêth*, viene narrata nelle due opere principali di Tolkien: la si ritrova sia nelle appendici de *Il Signore degli Anelli* (ID., *Il Signore degli Anelli*, a cura di Q. PRINCIPE, traduzione di V. ALLIATA, Bompiani, Milano 2002¹³, pp 1230-1235), per accenno, sia ne *Il Silmarillion* (ID., *Il Silmarillion*, a cura di C. TOLKIEN, traduzione di F. SABA SARDI, Bompiani, Milano 2004¹⁴, pp 323-355) in forma completa.

caduta morale e la possibilità di grazia, e unendo mito, religione e narrativa fantastica in una visione unitaria.

3.3.1 – Sintesi dell’Akallabêth

Numenor, donata dai Valar agli Edain¹⁵³ come ricompensa per il loro ruolo nella guerra finale contro Morgoth, era un’isola sita tra Aman e la Terra di Mezzo, ed era una terra ricca e fertile dove gli uomini avrebbero potuto vivere una vita prospera e pacifica. Al dono i Valar aggiunsero però un divieto, un limite che gli uomini non avrebbero mai dovuto infrangere: nel loro solcare i mari, non avrebbero potuto avventurarsi verso le Terre Immortali di Valinor, che solo agli elfi e agli stessi Valar era dato calcare.¹⁵⁴

Con il tempo, la gratitudine dei Númenóreani si trasformò in arroganza: i loro re, sempre più ossessionati dall’immortalità, iniziarono a nutrire risentimento verso gli elfi e i Valar, abbandonando le antiche usanze e la fede in Eru / Ilúvatar.¹⁵⁵ Questa corruzione culminò durante il regno di Ar-Pharazon¹⁵⁶, che, sotto l’influsso di Sauron, decise di muovere guerra verso Valinor, sfidando apertamente il divieto imposto dai Valar.¹⁵⁷

Allora Manwë sulla Montagna invocò Ilúvatar, e per il momento i Valar rinunciarono al loro governo di Arda. Ilúvatar però sfoderò il proprio potere, mutando la faccia del mondo; e un grande abisso si spalancò nel mare tra Numenor e le Terre Imperiture, e le acque vi si precipitarono [...]

¹⁵³ Gli Edain sono una delle stirpi degli uomini, l’unica che combatté al fianco degli elfi e dei Valar, mentre tutti gli altri uomini si schierarono con Morgoth (cfr. P. PARON, *op. cit.*, pp 100-109) nell’ultima battaglia che vide la sconfitta del Valar caduto ed il suo esilio ad opera di Eru / Ilúvatar (cfr. J.R.R. TOLKIEN, *Il Silmarillion*, a cura di C. TOLKIEN, traduzione di F. SABA SARDI, Bompiani, Milano 2004¹⁴, 325).

¹⁵⁴ *Ivi*, 329.

¹⁵⁵ cfr. 2.5.3 – *Tar-Palantir*.

¹⁵⁶ cfr. 2.5.4 – *Ar-Pharazon*.

¹⁵⁷ J.R.R. TOLKIEN, *Il Silmarillion*, a cura di C. TOLKIEN, traduzione di F. SABA SARDI, Bompiani, Milano 2004¹⁴, pp 345-346; *Ivi*, pp 349-350.

Numenor [...] le sue fondamenta ne furono rovesciate, ed essa cadde e precipitò nella tenebra, e non è più.¹⁵⁸

La disobbedienza e la superbia dell'ultimo re di Numenor portarono al giudizio divino: i Valar invocarono Eru / Ilúvatar, il quale fece sprofondare l'isola di Numenor sotto le acque, distruggendo l'isola e i suoi abitanti. Questo evento non solo segnò la fine della gloria di Numenor, ma cambiò anche la geografia del mondo, separando per sempre Aman dalla Terra di Mezzo. Solo agli elfi sarà dato navigare per una "via diritta" che li avrebbe ricondotti nel Reame Beato.¹⁵⁹

Non tutti gli abitanti di Numenor, però, avevano ceduto alla sete di potere e alla corruzione che questa comportò. Costoro, noti come i "Fedeli"¹⁶⁰, continuarono a rimanere leali ai Valar e, guidati da Elendil e dai suoi figli¹⁶¹, fuggirono dall'isola prima della sua distruzione, portando con sé i ricordi e le tradizioni di Numenor, dando origine a quelli che sono i regni di Arnor e di Gondor nella Terra di Mezzo.¹⁶²

3.3.2 – Il Diluvio Universale

La distruzione fisica di Numenor, con l'isola sommersa sotto le acque, rispecchia direttamente il diluvio universale descritto in Genesi 7, dove la punizione divina purifica il mondo dal peccato. Si può notare come Tolkien utilizzi l'immagine del diluvio per rappresentare non solo la fine di una civiltà, ma anche un atto di purificazione che prepara un nuovo inizio: come

¹⁵⁸ J.R.R. TOLKIEN, *Il Silmarillion*, a cura di C. TOLKIEN, traduzione di F. SABA SARDI, Bompiani, Milano 2004¹⁴, pp 350-351.

¹⁵⁹ *Ivi*, pp 350-355.

¹⁶⁰ In alcune edizioni italiane i "Fedeli" vengono anche riportati come i "Fidi".

¹⁶¹ Ci si riferisce a Isildur e Anarion, che, dopo essere fuggiti assieme al padre, raggiungeranno la Terra di Mezzo fondando il regno di Gondor nel sud, vassallo del regno di Arnor che era invece governato da Elendil stesso (K.W. FONSTAD, *L'atlante della Terra di Mezzo di Tolkien*, traduzione di I. MURRA, Bompiani, Milano 2022⁴, 60).

¹⁶² J.R.R. TOLKIEN, *Il Silmarillion*, a cura di C. TOLKIEN, traduzione di F. SABA SARDI, Bompiani, Milano 2004¹⁴, pp 366-369.

l'arca di Noè sopravvive al diluvio portando con sé una nuova speranza, così i Fedeli guidati da Elendil fuggono da Numenor fondando i nuovi regni.¹⁶³

3.3.3 – Numenor e Atlantide

Altro parallelismo inerente alle vicende di Numenor è quello riguardante il mito di Atlantide. Tolkien stesso ammise che questo mito fu una delle fonti principali per la creazione di Numenor.¹⁶⁴ Atlantide, come Numenor, è una civiltà avanzata distrutta dalla sua arroganza e dalla sua ribellione contro le forze divine. Il parallelismo si estende anche alla distruzione fisica delle due isole, entrambe sommerse dal mare come punizione divina.¹⁶⁵

Si può notare in questo come Tolkien unisca il mito classico atlantoideo con una struttura morale cristiana, dove la caduta non è solo un evento fisico, ma una conseguenza del peccato.¹⁶⁶

¹⁶³ J.R.R. TOLKIEN, *Il Signore degli Anelli*, a cura di Q. PRINCIPE, traduzione di V. ALLIATA, Bompiani, Milano 2002¹³, pp 1234-1235; *Ivi*, 1294.

¹⁶⁴ H. CARPENTER, *op. cit.*, pp 257-258. L'autore cita direttamente come Tolkien gli abbia descritto un terrificante sogno ricorrente con un'ondata gigantesca che sommerge un'isola; sogno che, secondo Carpenter, quasi certamente ispirò a Tolkien come ideare la caduta di Numenor, interpretazione che chi scrive sente di poter condividere viste le assonanze logico-narrative esistenti tra sogno e racconto.

¹⁶⁵ *Ibid.*; J.R.R. TOLKIEN, *Il Silmarillion*, a cura di C. TOLKIEN, traduzione di F. SABA SARDI, Bompiani, Milano 2004¹⁴, pp 350-352.

¹⁶⁶ H. CARPENTER, *op. cit.*, pp 257-258; V. FLIEGER, *op. cit.*, pp 220-221. Nel riferimento a Flieger, l'autrice delinea la tematica della Caduta come parallelismo biblico in riferimento al personaggio di Frodo Baggins (vd. 2.2.2 – *Frodo*) e alla sua sconfitta quando indossa l'Anello nel cuore del Monte Fato anziché distruggerlo. Si ritiene di poter ricalcare il medesimo ragionamento consequenziale (1. tentazione del male, 2. cedimento al male, 3. caduta) sul regno di Numenor. Allo stesso modo, in entrambi i casi, la caduta inciampa poi sul non previsto da Sauron: nel caso di Frodo, la tentazione così a lungo subita da Gollum sarà la condanna del tentatore (Gollum si appropria dell'Anello e, pazzo di gioia, cade tra le fiamme del Monte Fato, vd. J.R.R. Tolkien, *Il Signore degli Anelli*, a cura di Q. PRINCIPE, traduzione di V. ALLIATA, Bompiani, Milano 2002¹³, pp 1129-1130); nel caso di Numenor, sarà il dispiegamento di tutta la potenza dei Valar e l'intervento diretto di Eru / Ilúvatar a spazzare via l'oscuro piano di Sauron (ID., *Il Silmarillion*, a cura di C. TOLKIEN, traduzione di F. SABA SARDI, Bompiani, Milano 2004¹⁴, 353).

3.3.4 – La salvezza dei Giusti

Nonostante la distruzione totale di Numenor, Tolkien inserisce anche un elemento di speranza: così come aspetto fondamentale nel diluvio universale è la salvezza di Noè e della sua famiglia (GN 7,1), allo stesso modo vi sarà salvezza per quegli abitanti di Numenor, i Fedeli.¹⁶⁷ Guidati da Elendil, i Fedeli rappresentano una sorta di “resto salvato” che, al pari dell’arca di Noè, porta con sé la memoria e la cultura di Numenor. Arrivati nella Terra di Mezzo, questi fonderanno i regni di Gondor e Arnor.¹⁶⁸

In questo si può leggere la caduta di Numenor non come una fine definitiva, ma come una rinascita, un simbolo della grazia divina che offre sempre una possibilità di redenzione: la grazia ha operato attraverso i giusti – i Fedeli – per ricostruire ciò che l’arroganza umana ha portato alla distruzione.¹⁶⁹ E il fatto che Elendil coi suoi figli porti con sé le tradizioni e le conoscenze di Numenor fa sì che mantengano viva la speranza di redenzione anche dopo la caduta.

Così come il diluvio universale segna un nuovo inizio per l’umanità, così la caduta di Numenor non rappresenta una fine definitiva, ma un’opportunità di rinascita. Tolkien inserisce sempre un elemento di speranza anche nelle narrazioni più tragiche, rendendo la distruzione di Numenor una metafora di purificazione e di rinnovamento spirituale. I regni di Gondor e Arnor testimoniano questa speranza, richiamando il tema biblico della nuova alleanza dopo il diluvio (GN 9,8-11).¹⁷⁰

¹⁶⁷ cfr. 3.2.1 – *Sintesi dell’Akallabêth*.

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ J.R.R. TOLKIEN, *Lettera a Robert Murray, S.J. (bozze)*, 1954, nr. 156, in *Lettere 1914 – 1973*, a cura di H. CARPENTER – C. TOLKIEN, traduzione di L. GAMMARELLI, Bompiani, Milano 2023², pp 318-329.

¹⁷⁰ V. FLIEGER, *op. cit.*, pp 220-221 (come evidenziato in nota 19, si è ritenuto di ricalcare sul regno di Numenor il ragionamento che l’autrice costruisce a partire dal personaggio di Frodo); J.R.R. TOLKIEN, *Il Silmarillion*, a cura di C. TOLKIEN, traduzione di F. SABA SARDI, Bompiani, Milano 2004¹⁴, pp 350-352; *Ivi*, pp 366-369.

3.4 – LE TRE CADUTE DI FINGOLFIN

Un ulteriore parallelismo biblico che si è deciso di analizzare, riporta il focus su Fingolfin, già menzionato nel capitolo dedicato ai valori e alle virtù nel *legendarium* di Tolkien.¹⁷¹ Con il suo eroico duello contro Morgoth, il suo personaggio può essere interpretato come un parallelismo con il cammino di Gesù durante la *Via Crucis*.¹⁷² Entrambi sono chiamati ad affrontare un destino segnato dal sacrificio per la salvezza di tutti.

3.4.1 – Le tre cadute

Fingolfin, mosso dalla disperazione per le sofferenze del suo popolo, si dirige verso Angband per sfidare Morgoth, pur sapendo di affrontare una battaglia senza speranza di vittoria. La sua decisione riflette un sacrificio consapevole per un bene superiore, simile all'atto di Cristo di accettare il proprio destino sulla croce: Fingolfin, portando su di sé il peso della sofferenza, trasforma il suo atto in simbolo di resistenza contro il male.¹⁷³

Molte volte Morgoth tentò di schiantare Fingolfin, e ogni volta Fingolfin balzò via, come un lampo che scocchi da sotto un'atra nube; e trafisse Morgoth di sette ferite, e sette volte Morgoth diede in un grido di dolore, [...]. Alla fine, però, il Re ne fu sfiancato e Morgoth calò lo scudo su di lui. Tre volte Fingolfin fu premuto ginocchioni, e tre volte si risollevò, [...] e cadde supino ai piedi di Morgoth; e Morgoth gli posò sul collo il sinistro [...] con un ultimo, disperato fendente, Fingolfin tagliò il piede [...]. Così morì Fingolfin, supremo Re dei Noldor, fierissimo e valentissimo tra tutti i re degli Elfi.¹⁷⁴

¹⁷¹ 2.1.1 – *Fingolfin*.

¹⁷² Si fa riferimento alle stazioni III, VII, IX. La tradizione delle tre cadute di Cristo non è descritta direttamente nei Vangeli, sebbene i vangeli sinottici lascino intendere che debba essere caduto più volte sotto il peso, tanto da farla infine portare a un altro (MT 27,32; MC 15,21; LC 23,26).

¹⁷³ J.R.R. TOLKIEN, *Lettera a Milton Waldman*, 1951, nr. 131, in *Lettere 1914 – 1973*, a cura di H. CARPENTER – C. TOLKIEN, traduzione di L. GAMMARELLI, Bompiani, Milano 2023², pp 227-257.

¹⁷⁴ ID., *Il Silmarillion*, a cura di C. TOLKIEN, traduzione di F. SABA SARDI, Bompiani, Milano 2004¹⁴, 190.

Durante il duello, Fingolfin cade tre volte sotto i colpi di Morgoth, ma ogni volta si rialza, determinato a continuare la battaglia. Queste cadute rappresentano non solo la vulnerabilità dell'eroe, ma anche la sua incrollabile volontà di resistere fino alla fine. Similmente, le tre cadute di Cristo lungo la *Via Crucis* simboleggiano l'umanità del Redentore e il peso del sacrificio che porta per la salvezza dell'umanità. Non sono segno di fallimento, ma di una forza interiore che va oltre i limiti fisici.¹⁷⁵

3.4.2 – Il trionfo morale

Fingolfin, infine, cade sotto il colpo mortale di Morgoth, ma non prima di infliggergli ferite che non guariranno mai, lasciando un segno indelebile all'oscuro nemico.¹⁷⁶ Questo atto finale, pur nella sconfitta fisica, rappresenta un trionfo morale che trascende la morte, richiamando il sacrificio di Cristo, il cui passaggio attraverso la morte porta alla redenzione dell'umanità.

Il duello di Fingolfin contro Morgoth può dunque essere interpretato come un riflesso simbolico della *Via Crucis*, con le sue cadute che richiamano il percorso di sofferenza e redenzione di Cristo. Attraverso queste immagini, Tolkien intreccia elementi del mito e della fede cristiana, presentando un'eroica resistenza al male che trova la sua forza nell'umiltà e nel sacrificio. Fingolfin e Cristo, pur appartenendo a contesti narrativi differenti, condividono il ruolo di portatori di speranza attraverso il loro sacrificio, lasciando un messaggio eterno di perseveranza e redenzione.¹⁷⁷

¹⁷⁵ A. LONARDI, *op. cit.*

¹⁷⁶ J.R.R. TOLKIEN, *Il Silmarillion*, a cura di C. TOLKIEN, traduzione di F. SABA SARDI, Bompiani, Milano 2004¹⁴, 190.

¹⁷⁷ cfr. ID., *da una lettera alla sig.ra Eileen Elgar (bozze)*, 1963, nr. 246, in *Lettere 1914 – 1973*, a cura di H. CARPENTER – C. TOLKIEN, traduzione di L. GAMMARELLI, Bompiani, Milano 2023², pp 516-528. La lettera è incentrata sul sacrificio di Frodo e sul suo parallelismo con il cristianesimo, ma si ritiene sia applicabile anche a quello di Fingolfin.

3.5 – LA LOTTA TRA BENE E MALE

Uno degli elementi con maggiore impatto sull'immaginazione umana delle opere di Tolkien sono le grandi battaglie delle molte guerre che intercorrono tra le forze del bene e quelle del male – tema che risuona profondamente nella tradizione cristiana e nella Sacra Scrittura – intrecciando elementi mitologici e religiosi in un quadro morale universale. Attraverso personaggi, simboli e conflitti, Tolkien esplora i temi del peccato, della tentazione, del sacrificio e della redenzione.

3.5.1 – L'origine del Male

Come si è già accennato nella parte dedicata alla natura dei Valar¹⁷⁸, la lotta tra il bene e il male nel *legendarium* tolkieniano ha origine nella creazione stessa: la Grande Musica degli Ainur richiama la creazione biblica del mondo (GN 1).¹⁷⁹ Tuttavia, la dissonanza introdotta da Melkor rappresenta la caduta del creato, parallela al peccato originale.

Ma, col progredire del tema, nel cuore di Melkor sorse l'idea di inserire trovate frutto della propria immaginazione, che non erano in accordo con il tema di Ilúvatar [...]. Alcuni di questi pensieri li contessé ora nella sua musica, e attorno a lui subito fu discordanza [...] finché parve che attorno al trono di Ilúvatar infuriasse una tempesta come di nere acque [...], in un'ira senza fine e implacabile. [...] Ilúvatar levò la mano sinistra, e un nuovo tema si iniziò frammezzo alla tempesta [...] Ma la dissonanza di Melkor aumentò in fragore, con esso contendendo, e ancora una volta s'ebbe una guerra di suoni più violenta della prima [...]. Allora Ilúvatar tornò a levarsi, e la sua espressione era severa [...]. La musica di Melkor era fragorosa, e vana, e ripetuta all'infinito; e aveva scarsa armonia [...]. Tentava di sovrastare l'altra musica con la violenza [...] Ilúvatar si alzò una terza volta, e il suo volto era terribile a vedersi. Ed egli levò entrambe le mani [...] la Musica cessò. [...] e Melkor fu pieno di vergogna, donde derivò ira segreta.¹⁸⁰

¹⁷⁸ cfr. 3.2 – *I Valar, angeli o dèi?*

¹⁷⁹ cfr. 3.2.2 - *La Creazione di Eä e di Arda.*

¹⁸⁰ J.R.R. TOLKIEN, *Il Silmarillion*, a cura di C. TOLKIEN, traduzione di F. SABA SARDI, Bompiani, Milano 2004¹⁴, pp 12-14.

Come Satana, Melkor si ribella al disegno divino, cercando di imporre la propria volontà, e tale la dissonanza simboleggia la corruzione del libero arbitrio, un tema centrale nella visione cristiana del male.¹⁸¹

3.5.2 – La tentazione del potere

Il tema della tentazione e della corruzione del potere è incarnato dall'Anello del Potere, che seduce i suoi portatori promettendo loro dominio assoluto, rappresentando il desiderio umano di controllo, un simbolo del peccato di superbia che corrompe anche i più nobili di spirito.¹⁸² La Bibbia tratta la tentazione come un elemento chiave nella lotta tra bene e male, come illustrato nella tentazione di Cristo nel deserto (MT 4,1-11). Questo tema ricorre diverse volte nei racconti di Tolkien quale causa di caduta, ma è in Frodo che trova l'esemplificazione più approfondita: nel viaggio che lo conduce verso Mordor per distruggere l'Anello, affronta una prova spirituale, resistendo alla tentazione fino al limite delle sue forze.¹⁸³

Altri episodi nei quali la tentazione del potere funge da motore della caduta sono quelli riguardanti Fëanor¹⁸⁴, Ar-Pharazon¹⁸⁵ e il regno di Numenor¹⁸⁶, Saruman¹⁸⁷. Anche *Lo Hobbit* ha nella brama di potere di Thorin Scudodiquercia il fondamento della sua stessa rovina.¹⁸⁸

¹⁸¹ J.R.R. TOLKIEN, *Il Silmarillion*, a cura di C. TOLKIEN, traduzione di F. SABA SARDI, Bompiani, Milano 2004¹⁴, pp 12-15; J. PEARCE, *op. cit.*, pp 116-123.

¹⁸² T. SHIPPEY, *op. cit.*, pp 200-207.

¹⁸³ J.R.R. TOLKIEN, *Il Signore degli Anelli*, a cura di Q. PRINCIPE, traduzione di V. ALLIATA, Bompiani, Milano 2002¹³, pp 1114-1132; T. SHIPPEY, *op. cit.*, pp 200-207.

¹⁸⁴ cfr. 2.5.1 – *Fëanor*.

¹⁸⁵ cfr. 2.5.4 – *Ar-Pharazon*.

¹⁸⁶ cfr. 3.3 – *La caduta di Numenor*.

¹⁸⁷ cfr. 2.4.3 – *Saruman*.

¹⁸⁸ cfr. 1.3.1 – *Lo Hobbit*.

3.5.2 – Luce e Grazia

La luce è un simbolo centrale nella lotta tra bene e male nelle opere di Tolkien, usata per rappresentare la grazia divina e la speranza contro le forze dell'oscurità.¹⁸⁹ Similmente, nel cristianesimo la luce rappresenta la presenza divina e la vittoria sul male: «La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta» (GV 1,5).

Essenziale è anche il ruolo della grazia: nonostante le grandi battaglie contro il male, Tolkien enfatizza come la vittoria del bene non sia mai definitiva senza la grazia divina. La distruzione dell'Anello, ad esempio, non avviene per la forza di Frodo, ma per un intervento inatteso che richiama la grazia biblica, collegando la narrativa tolkieniana alla speranza cristiana di un bene ultimo che trionfa sul male.¹⁹⁰

3.6 – EUCATASTROFE E APOCALISSE

Il concetto di eucatastrofe, concettualizzato dallo stesso Tolkien, rappresenta un lieto fine improvviso che trasforma una tragedia apparentemente certa in una gioia profonda e duratura. Questo tema, centrale nel suo *legendarium*, riflette un'idea cristiana di redenzione che trova un parallelo significativo nell'Apocalisse. Questo testo biblico, lungi dall'essere solo una narrazione di distruzione, offre una visione di speranza e rinnovamento, culminando nella promessa di una nuova creazione e nella vittoria definitiva del bene sul male (AP 21,1-7).

¹⁸⁹ cfr. 3.1 – *Valinor, il Reame Beato*; V. FLIEGER, *op. cit.*, pp 112-116.

¹⁹⁰ J.R.R. TOLKIEN, *Lettera a Milton Waldman*, 1951, nr. 131, in *Lettere 1914 – 1973*, a cura di H. CARPENTER – C. TOLKIEN, traduzione di L. GAMMARELLI, Bompiani, Milano 2023², pp 227-257.

3.6.1 – Speranza nell'oscurità

Attraverso il concetto di eucatastrofe, Tolkien trasmette un messaggio simile, radicando la sua narrativa in una visione teologica della storia come un cammino verso la redenzione finale.¹⁹¹ Egli stesso descrive l'eucatastrofe come il riflesso più vicino che la fantasia umana possa creare della redenzione divina. È anche questo un richiamo all'Apocalisse, dove la sofferenza e il caos culminano nella rivelazione di una nuova Gerusalemme, simbolo della grazia e della presenza eterna di Dio (AP 21,2-4), e, al pari del testo biblico, Tolkien sottolinea come la speranza non sia mai vana, nemmeno nei momenti più bui.¹⁹²

3.6.2 – La fine è un nuovo inizio

L'Apocalisse narra non solo la fine di un mondo, ma l'inizio di una nuova creazione, dove il male viene sconfitto per sempre. Questo tema si riflette ne *Il Signore degli Anelli*, in cui la distruzione dell'Anello porta alla caduta di Sauron e al rinnovamento della Terra di Mezzo.¹⁹³ La fine della Terza Era non è solo un evento storico, ma anche un momento di rinascita spirituale per i popoli liberi, un parallelo con la nuova creazione descritta nell'Apocalisse. Tolkien stesso sottolinea in diverse occasioni come le sue storie siano permeate da una speranza ultima che riflette la visione cristiana di una redenzione finale.¹⁹⁴

¹⁹¹ J. PEARCE, *op. cit.*, pp 93-109.

¹⁹² J.R.R. TOLKIEN, *Lettera a Christopher Tolkien*, 1944, nr. 89, in *Lettere 1914 – 1973*, a cura di H. CARPENTER – C. TOLKIEN, traduzione di L. GAMMARELLI, Bompiani, Milano 2023², pp 159-165.

¹⁹³ ID., *Il Signore degli Anelli*, a cura di Q. PRINCIPE, traduzione di V. ALLIATA, Bompiani, Milano 2002¹³, pp 1222-1226.

¹⁹⁴ ID., *Lettera a Milton Waldman*, 1951, nr. 131, in *Lettere 1914 – 1973*, a cura di H. CARPENTER – C. TOLKIEN, traduzione di L. GAMMARELLI, Bompiani, Milano 2023², pp 227-257.

3.6.3 – La luce vince le tenebre

Un elemento centrale sia nell'Apocalisse sia nel concetto di eucatastrofe di Tolkien è la vittoria della luce sulle tenebre. Ne *Il Silmarillion*, la distruzione dei Due Alberi di Valinor sembra segnare un'oscurità irreparabile, ma dalla loro luce residua nascono il Sole e la Luna, portatori di speranza per il mondo.¹⁹⁵ Il richiamo alla luce come forza redentrice è presente anche nell'Apocalisse, dove il trono di Dio è descritto come una sorgente di luce eterna.

Non vi sarà più notte, e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà. E regneranno nei secoli dei secoli. (AP 22,5)

Analizzando quanto riportato sinora, appare chiaro come l'eucatastrofe tolkieniana e l'Apocalisse condividano una visione comune della storia come un cammino verso la redenzione e la speranza ultima. Entrambi enfatizzano come, anche nei momenti più oscuri, la luce della grazia possa trionfare portando una gioia eterna. Attraverso i suoi scritti, Tolkien intreccia mito e fede, offrendo una narrativa che, come l'Apocalisse, riflette il desiderio umano di speranza, rinnovamento e vittoria definitiva del bene sul male.

¹⁹⁵ cfr. 3.1.2 – *Luce e speranza*; J.R.R. TOLKIEN, *Il Silmarillion*, a cura di C. TOLKIEN, traduzione di F. SABA SARDI, Bompiani, Milano 2004¹⁴, pp 12-15; J. PEARCE, *op. cit.*, pp 84-89; Ivi, pp 116-121.

CONCLUSIONE

L'influenza del cattolicesimo nella mitopoiesi di J.R.R. Tolkien si rivela una chiave di lettura imprescindibile per comprendere la profondità e la complessità del suo *legendarium*. Pur rifiutando l'idea di una narrazione allegorica, Tolkien ha infuso le sue opere di temi universali e spirituali che riflettono una visione del mondo intimamente connessa alla sua fede cattolica. Questa dimensione non si manifesta attraverso riferimenti espliciti, bensì tramite simboli, strutture narrative e scelte etiche che rendono le sue opere universali e al tempo stesso radicate in una visione profondamente cristiana dell'esistenza.

Attraverso personaggi e vicende, Tolkien esplora concetti fondamentali della fede cristiana come il sacrificio, la redenzione, la tentazione del male e la speranza che trionfa sull'oscurità. Il coraggio degli eroi, l'umiltà come virtù centrale e l'altruismo che si esprime nel dono di sé rappresentano valori che rispecchiano una profonda consapevolezza teologica e morale. La sua riflessione sulla natura del potere, in particolare sulla sua capacità di corrompere, sottolinea un messaggio etico universale che trascende il contesto della narrativa fantasy per parlare direttamente alla condizione umana.

L'eucatastrofe, concetto chiave della narrativa per Tolkien, incarna il cuore della sua visione cristiana: la gioia improvvisa, il bene che emerge dall'oscurità, non è solo una dinamica narrativa, ma una vera e propria espressione della fiducia nel disegno divino. La distruzione dell'Anello, il ritorno di Aragorn come re e il sacrificio di Frodo sono esempi di come la speranza e la grazia divina possano trasformare anche le situazioni più disperate in momenti di redenzione e rinascita.

Il confronto tra il *legendarium* e la Sacra Scrittura ha evidenziato come Tolkien abbia saputo intrecciare temi biblici in un contesto mitologico

originale. Valinor, con la sua purezza e perfezione, richiama il Giardino dell'Eden, mentre la caduta di Numenor riflette il peccato originale e le conseguenze della disobbedienza umana. Allo stesso tempo, i Valar incarnano un'immagine di potenze divine che agiscono come mediatori tra il mondo creato e il Creatore, rispecchiando l'idea cristiana di un ordine divino che guida e sostiene la creazione.

In un'epoca segnata dal relativismo e dalla perdita di riferimenti morali condivisi, le opere di J.R.R. Tolkien offrono un messaggio che rimane straordinariamente attuale. Esse invitano a riflettere sulla necessità di valori assoluti, sulla lotta per il bene comune e sulla capacità di resistere al male, non attraverso la forza, ma con la fede, l'umiltà e il sacrificio. La sua eredità culturale e spirituale si estende ben oltre il genere fantasy, proponendo una visione del mondo in cui il bene, seppure fragile, può prevalere sul male grazie alla perseveranza e alla grazia. La sua mitologia, pur essendo ambientata in un mondo immaginario, parla a lettori di ogni tempo e cultura, offrendo una prospettiva di speranza e redenzione che risuona profondamente con il messaggio cristiano.

In definitiva, il *legendarium* di Tolkien non è soltanto un'opera di intrattenimento o una ricca mitologia moderna, ma anche una testimonianza della potenza del narrare come veicolo di verità profonde. La capacità di fondere il mito con la fede, di intrecciare la narrazione epica con la riflessione teologica, rende Tolkien non solo un maestro della letteratura, ma anche una guida spirituale per chiunque si avventuri nel suo mondo.

BIBLIOGRAFIA

- CARPENTER, H., *J.R.R. Tolkien. La biografia*, traduzione a cura di F. MALAGÒ – ET ALII, Lindau, Milano 2024.
- FLIEGER, V., *Schegge di luce – logos e linguaggio nel mondo di Tolkien*, traduzione a cura di G. BENCISTÀ – M.R. BENVENUTO, Marietti 1820, Bologna 2024.
- FONSTAD, K.W., *L'atlante della Terra di Mezzo di Tolkien*, traduzione a cura di I. MURRA, Bompiani, Milano 2022⁴.
- KLOCZKO, E. J., *Lingue elfiche*, traduzione a cura di R. CAMPI, Tre Editori, Roma 2004³.
- PARON, P., *I popoli di Tolkien*, Bompiani, Milano 2005.
- PEARCE, J., *Tolkien, l'uomo e il mito*, traduzione a cura di G. CANZONIERI – ET ALII, Marietti 1820, Milano 2010.
- SHIPPEY, T., *J.R.R. Tolkien: la via per la Terra di Mezzo*, traduzione a cura di R. ARDUINI – G. BENCISTÀ, Marietti 1820, Milano 2024³.
- SMITH, C., *Il Signore degli Anelli, armi e battaglie*, traduzione a cura di G. M. GRIFFINI, Bompiani, Milano 2003.
- TOLKIEN, J.R.R., *Il medioevo e il fantastico*, a cura di C. TOLKIEN, traduzione a cura di C. DONÀ, Bompiani, Milano 2020, versione per Kindle Web, estratto da <https://amazon.it>, ASIN: B08KQH33LM.
- TOLKIEN, J.R.R., *Il Silmarillion*, a cura di C. TOLKIEN, traduzione a cura di F. SABA SARDI, Bompiani, Milano 2004¹⁴.
- TOLKIEN, J.R.R., *Il Signore degli Anelli*, a cura di Q. PRINCIPE, traduzione a cura di V. ALLIATA, Bompiani, Milano 2002¹³.
- TOLKIEN, J.R.R., *Lettere 1914 – 1973*, a cura di H. CARPENTER – C. TOLKIEN, traduzione a cura di L. GAMMARELLI, Bompiani, Milano 2023².

SITOGRAFIA

- AA. VV., *The Lord of the Rings*, in <https://www.tolkienestate.com/writing/the-lord-of-the-rings/>, a cura di THE TOLKIEN ESTATE, ultimo accesso: 18/10/2024.
- BRATMAN, D., *The History of Middle-Earth*, in <https://www.tolkienestate.com/writing/david-bratman-the-history-of-middle-earth/>, a cura di THE TOLKIEN ESTATE, ultimo accesso: 18/10/2024.
- LONARDO, A., *J.R.R. Tolkien ed il cattolicesimo a partire dal suo epistolario*, in <https://www.gliscritti.it/approf/2006/saggi/tolkien2.htm>, ultimo accesso: 30/09/2024.
- PUGNI, P., *Tolkien, il Signore degli Anelli, le Sacre Scritture*, in <https://www.culturacattolica.it/letteratura/letteratura-storia-ed-autori/j-r-r-tolkien/tolkien-il-signore-degli-anelli-e-le-sacre-scritture>, a cura di E. LEONARDI, ultimo accesso: 30/09/2024.
- RATELIFF, J.D., *The evolution of the book "The Hobbit"*, in <https://www.tolkienestate.com/writing/john-d-rateliff-the-hobbit/>, a cura di THE TOLKIEN ESTATE, ultimo accesso: 18/10/2024.
- ROSATI, S., *Tolkien, John Ronald Reuel*, in *Enciclopedia Italiana* (IV appendice, 1981), a cura di FONDAZIONE DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA, in [https://www.treccani.it/enciclopedia/john-ronald-reuel-tolkien_\(Enciclopedia-Italiana\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/john-ronald-reuel-tolkien_(Enciclopedia-Italiana)/), ultimo accesso: 30/09/2024.
- SHIPPEY, T., *"The Lord of the Rings", the book of the century*, in <https://www.tolkienestate.com/writing/tom-shippey-the-lord-of-the-rings-book-of-the-century/>, a cura di THE TOLKIEN ESTATE, ultimo accesso: 18/10/2024.
- TOLKIEN, C., *Brief presentation of "The Silmarillion"*, in <https://www.tolkienestate.com/writing/christopher-tolkien-the-silmarillion/>, a cura di THE TOLKIEN ESTATE, ultimo accesso: 15/10/2024.

DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ

Con la presente dichiaro che codesto elaborato è redatto da me stesso e in maniera autonoma.

Non ho fatto uso di fonti, letteratura e ulteriori mezzi al di fuori di quelli citati in nota ed in bibliografia. Tutte le citazioni, parafrasi e prestiti linguistici sono stati documentati in maniera corretta, compresi quelli provenienti da Internet.

Sono consapevole che si tratterebbe di un inganno, nonché di un plagio, se avessi estrapolato parti da Internet senza una corretta documentazione.

Infine, dichiaro di non aver presentato il medesimo lavoro in un'altra Università o Istituzione.

luogo, data, firma